

Livrable 6.3.1

**Rapport scientifique – Analyse de
de Cycle de Vie des produits de
construction développés**

Titre du document	Rapport scientifique – Analyse de Cycle de Vie des produits de construction développés	
Action	6	
Date de début et de fin	06/2020 – 05/2022	
Responsable action	Université Toulouse III Paul Sabatier	
Livrable (Numéro et titre)	Livrable n° 6.3.1	
Date limite	05/2022	
Auteurs (Noms, Prénoms)	Quentin Judalet, Marc-André Mequignon	
Collaborateurs (Noms, prénoms)	Camille Magniont, Mariana Palumbo, Alba Torres, Dieter Boer	
Partenaires	Universitat Politècnica de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Arqbag, Coeco, Terre de Bois, Institut National Polytechnique de Toulouse, Université Toulouse III Paul Sabatier	
Version	V1	
Statut	Brouillon <input checked="" type="checkbox"/>	Final <input type="checkbox"/>

Ce projet est financé à 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme INTERREG V-A Espagne – France – Andorre (POCTEFA 2014-2020). www.poctefa.eu

Interreg
POCTEFA

UNIÓN EUROPEA
UNION EUROPÉENNE

Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER)
Fonds Européen pour le Développement Régional (FEDER)

TABLE DES MATIERES

Table des matières.....	3
I - Contexte de l'étude.....	5
1 - Le projet SAVASCO	5
2 - Objectifs et champs de l'étude.....	5
II - Méthodologie d'analyse en cycle de vie pour évaluer les impacts environnementaux	6
1 - Les étapes du Cycle de Vie complet des matériaux de construction.....	6
2 - Les frontières du système et les limites de l'étude	6
3 - Collecte de données (Inventaire du Cycle de Vie)	8
4 - Évaluation des impacts de la production des granulats	9
A - Informations pour le calcul des impacts	9
B - Choix des catégories d'impacts (indicateurs)	10
C- Évaluation des impacts à l'aide de SimaPro et des bases de données	13
D - Évaluation des impacts de la production des granulats à base de tiges de maïs et de tournesol.....	22
III - Produits de constructions étudiés.....	34
1 - Béton de tournesol (chaux – écorce de tournesol) projeté.....	34
A - Description de l'unité fonctionnelle et du produit.....	34
B – Informations pour le calcul des impacts sur le cycle de vie.....	35
C – Évaluation des impacts du cycle de vie du produit	35
2 - Terre allégée (argile – broyat de tournesol) projetée.....	36
A - Description de l'unité fonctionnelle et du produit.....	36
B - Informations pour le calcul des impacts sur le cycle de vie.....	37
C – Évaluation des impacts du cycle de vie du produit	37
3 - Terre allégée (argile – broyat de maïs) projetée	38
A - Description de l'unité fonctionnelle et du produit.....	38
B - Informations pour le calcul des impacts sur le cycle de vie.....	38
C – Évaluation des impacts du cycle de vie du produit	39
4 - Panneau isolant à base de concentrat de moelle de tournesol	39
A - Description de l'unité fonctionnelle et du produit.....	39
B - Informations pour le calcul des impacts sur le cycle de vie.....	40

C – Évaluation des impacts du cycle de vie du produit	41
IV - Conclusions et perspectives.....	41
1 - Contribution au changement climatique.....	41
A - Production des granulats	42
B - Les produits de construction à base de tiges de maïs et de tournesol	44
2 - Limites et freins de l'étude	45
3 - Perspectives d'étude	46
V – Volets économique et social.....	46
1 - Analyse des coûts	46
2 - Analyse des impacts sociaux	47
A - La perspective ASCV	47
B - Les cadres d'évaluation.....	48
C - Résultats	49
D - Difficultés	50
VI – Conclusion	50
VII – Remerciements	51
VIII – Lexique.....	51
IX – Table des figures et tableaux	52
X – Annexes.....	54

I - CONTEXTE DE L'ETUDE

1 - Le projet SAVASCO

Le secteur du bâtiment est l'un des principaux consommateurs d'énergie dans le monde, **responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES)**. Pour s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris, à savoir diviser par 4 ses émissions de GES (objectif dit « facteur 4 ») d'ici 2050, des politiques sont entrées en vigueur en Europe et dans le monde au cours des dernières décennies, qui encouragent la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de GES des bâtiments neufs et existants. Dans une démarche d'Analyse de Cycle de Vie (ACV), cela implique de réduire à la fois la consommation d'énergie dans la phase d'utilisation mais aussi de réduire l'énergie incorporée dans les matériaux de construction. L'utilisation de matériaux d'isolation biosourcés s'attaque à ces deux aspects, car ils peuvent agir comme des puits de carbone pendant leur durée de vie et contribuer à améliorer la performance énergétique des bâtiments mais présentent aussi un intérêt de par la disponibilité de leurs matières premières (matières agricoles) et l'aspect local de ces ressources. Cependant, leurs avantages dépendent de plusieurs facteurs, comme les distances de transport ainsi que les processus de fabrication et de mise en œuvre, ce qui nécessite des analyses détaillées au cas par cas.

Le projet SAVASCO a choisi de se concentrer sur des co-produits agricoles, jusqu'alors très peu valorisés, à savoir les tiges de maïs et de tournesol. Les enjeux de ce projet sont de réussir à formuler des produits/procédés pour la construction en valorisant les tiges de maïs et de tournesol mais également de structurer cette nouvelle filière de matériaux biosourcés. Ce rapport se concentre donc sur **l'Analyse en Cycle de Vie des matériaux de construction issus de granulats végétaux à bases de tiges de maïs et de tournesol**.

Cette Analyse en Cycle de Vie sera effectuée en respectant les normes EN ISO 14040, EN ISO 14044 et EN 15804+A1.

2 - Objectifs et champs de l'étude

L'objectif de cette étude est **d'analyser les impacts du cycle de vie des différents produits de construction à base de tiges de maïs et de tournesol** à savoir : un panneau isolant, des bétons végétaux et des terres allégées à projeter sur place ou à mouler pour produire des blocs légers préfabriqués. L'étude est basée sur des données réelles d'Espagne et de France qui couvrent les étapes de production, de fabrication et de mise en œuvre des produits de construction. Les phases non traitées au cours du projet SAVASCO (vie en œuvre, fin de vie) feront l'objet d'hypothèses pour établir des scénarii afin de traiter le cycle de vie complet des produits. Cette analyse permettra d'une part, **d'identifier les points d'amélioration de la chaîne de valeur et d'autre part de comparer les impacts environnementaux avec d'autres produits présentant les mêmes fonctions** et largement utilisés dans le bâtiment.

II - METHODOLOGIE D'ANALYSE EN CYCLE DE VIE POUR EVALUER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

1 - Les étapes du Cycle de Vie complet des matériaux de construction

Les produits de construction sont analysés sur leur cycle de vie complet afin de pouvoir observer la performance environnementale sur chaque étape. De plus, cette démarche d'Analyse en Cycle de Vie rend la comparaison plus juste puisque d'un matériau à l'autre et suivant les usages, les impacts sont distribués différemment au long du cycle de vie et il convient d'en tenir compte. Le cycle s'étend de l'extraction des matières premières (tiges de tournesol et maïs, eau, amidon, terre etc.) jusqu'à la fin de vie des produits de construction.

Figure 1: Étapes du Cycle de Vie des matériaux de construction

2 - Les frontières du système et les limites de l'étude

Le système de produit couvre les grandes étapes du cycle de vie depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie des produits de construction développés. **L'extraction des matières premières prend également en compte les activités liées à la production de la matière première.** Dans notre cas d'étude, la matière première est un co-produit agricole peu étudié et documenté des bases de données d'ACV, ainsi,

les impacts liés à la production de notre matière première (tiges) sera calculé grâce à une allocation de la production des produits principaux associés (graines de tournesol et de maïs), plus connus et documentés.

L'étude a été réalisée à l'échelle du projet, c'est-à-dire sur une base de production expérimentale qualifiée de **semi-industrielle**. Les distances pour le transport des matières ont été choisies pour représenter la production réelle à l'échelle du projet.

Les tiges doivent avoir un pourcentage d'humidité compris entre 10 et 15% pour leur transformation en granulats et leur future utilisation dans les formulations de matériaux de construction (cf. Réalisation 3.1 : Livret de recommandations à l'attention des agriculteurs pour la récolte des tiges de maïs et de tournesol). Le projet SAVASCO a mis en lumière une réalité sur le taux d'humidité des tiges plus élevé (autour de 30%) lors de leur récolte au champ et impose donc un séchage afin de réduire ce taux. Ce séchage, pour les besoins du projet, s'est effectué à l'aide d'une étuve et donc, avec un apport d'énergie, mais les conclusions apportées par le livret de recommandations à l'attention des agriculteurs montrent qu'il est possible d'obtenir des tiges au taux d'humidité désiré en agissant sur la période de récolte, les moyens de stockage (ventilation naturelle) et sur les délais entre la récolte et la transformation. **Nous ne prendrons donc pas en compte, dans cette étude ACV, l'étape de séchage des tiges**, en supposant que les recommandations aient été suivies et que les tiges n'aient pas eu besoin d'être séchées avec apport d'énergie.

Les étapes de transformation des tiges en granulats ainsi que celles de fabrication des produits de construction étant expérimentales et mobilisant des équipements de laboratoires divers et variés difficiles à modéliser, il a été décidé de ne considérer que les consommations énergétiques associées aux différents processus pour ces phases, sans prendre en compte la production et l'amortissement des machines et équipements mobilisés.

DIAGRAMME DE FLUX DES ÉTAPES DU CYCLE DE VIE

Figure 2 : Itinéraire du cycle de vie et frontières du système selon les modules de la norme NF EN 15804+A1

3 - Collecte de données (Inventaire du Cycle de Vie)

Pour cette étude, nous proposons une méthodologie d'évaluation basée sur l'ACV (suivant les normes ISO 14040, EN 15804) visant à évaluer les différents impacts des matériaux de construction développées dans le cadre du projet tout au long de leur cycle de vie.

L'inventaire initial de l'ACV est construit à partir des données collectées auprès des partenaires dans le cadre du projet. Ces données proviennent des récoltes 2020 et 2021 de tiges de tournesol et de maïs en Espagne, au sein de coopératives agricoles de la Federació de Cooperatives Agraries de Catalunya (FCAC), du transport des tiges jusqu'à la halle Agromat affiliée au Laboratoire de Chimie Agro-industrielle (LCA) de l'Institut National Polytechnique (INP) de Toulouse où ont été mis au point les processus de transformation des tiges, nécessaires pour obtenir les différents types de granulats végétaux (moelle, écorces et broyats) ainsi que de la mise en œuvre des matériaux sur les chantiers des prototypes construits à Tarbes et Sant Cugat del Vallès.

Deux questionnaires ont été élaborés pour recueillir les données de l'inventaire, l'un axé sur la phase agricole adressé à la FCAC et l'autre incluant les processus de transport et de transformation pour l'INP Toulouse. Ces

questionnaires ont permis d'obtenir les informations nécessaires pour lier l'ensemble des processus qui composent la chaîne de valeur de production des matériaux et assurer la cohérence de l'unité fonctionnelle.

Les données concernant les différentes formulations de produits de construction ont été récoltées auprès des laboratoires et groupes de recherche partenaires français et espagnols. **Les bétons végétaux et terres allégées impliquent trois composants principaux : des granulats de maïs et tournesol** (concentrat de moelle, écorces, broyat), **un liant** (argile ou chaux) et de **l'eau**, **et les panneaux isolants sont constitués d'un seul type de granulat** (concentrat de moelle de tournesol), **d'un liant** (amidon ou alginate) et **d'eau**.

Il y a eu une certaine difficulté rencontrée pour la collecte de données car les différents processus à mesurer étaient expérimentaux et mobilisaient déjà beaucoup les partenaires du projet qui n'ont pas forcément eu le temps de collecter, au même moment, de façon précise, les données des différentes étapes ciblées. Par conséquent, il convient d'associer les données récoltées auprès des partenaires aux données collectées dans la littérature et présentes dans les bases de données existantes.

Le processus de collecte de données, au même titre que les différentes phases de l'ACV, a été itératif. La collecte de données avait pour objectif de s'affiner au fur et à mesure du projet et plus précisément lors de la deuxième phase de production des granulats qui a eu lieu à partir de septembre 2021.

4 - Évaluation des impacts de la production des granulats

A - Informations pour le calcul des impacts

L'évaluation d'impact faite à ce stade, porte sur la production des granulats et ne comprend donc pas les étapes de fabrication des produits finis de construction, de leur mise en œuvre, utilisation et fin de vie. L'analyse de cette évaluation permettra de constater les phases de la production des granulats les plus impactantes et également de comparer les variations de résultats entre les différents types de granulats produits.

Frontières du système	Le système couvre les activités depuis la production agricole de la matière première selon l'allocation choisie jusqu'aux opérations de transformation des tiges en granulats.
Allocations	<p>L'Allocation massique et l'allocation économique ont été utilisées pour la production des tiges de tournesol afin de comparer les résultats d'impacts avec ces deux approches.</p> <p>L'allocation massique consiste à comptabiliser la part, en masse, que représente la tige par rapport à la plante globale. D'autre part, pour l'allocation économique, il a été considéré que la tige était un déchet et ne constituait, pour le moment, aucune valeur économique, et est donc considérée dans cette étude comme nulle. Ainsi, pour ce type d'allocation, toute la charge environnementale est attribuée au produit principal (graine).</p> <p>Pour toutes les étapes de transformation, seule l'allocation massique a été prise en compte pour la répartition des impacts entre les différents co-produits des granulats.</p>
Représentativité géographique et temporelle des données	Données mesurées sur le territoire POCTEFA, c'est-à-dire en Espagne et en France lors du temps d'exécution du projet SAVASCO (2020-2022). Des données provenant des processus des Bases de Données Ecoinvent 3.6 et Agrifootprint 5 ont été utilisées et ne représentent pas toujours la zone géographique désirée mais ont été choisies pour essayer de se rapprocher au mieux du modèle développé dans le projet.

B - Choix des catégories d'impacts (indicateurs)

Les impacts que peuvent avoir les produits et services sur l'environnement au cours de leur cycle de vie peuvent être mesurés grâce à différents indicateurs. Les impacts se mesurent sur l'air, l'eau, les ressources et la santé humaine¹. Ces dernières catégories forment donc les grandes familles d'indicateurs d'impacts dans lesquelles on peut retrouver des indicateurs plus spécifiques (cf. ci-dessous).

Principaux indicateurs d'impacts sur l'air

- Contribution à l'effet de serre ou Changement/Changement climatique (*Climate Change or Global Warming*)
- Acidification de l'air (*Acidification*)
- Formation d'ozone troposphérique (*Photochemical ozone formation*)
- Appauvrissement de la couche d'ozone (*Ozone Depletion*)
- Particules et effets respiratoires des substances inorganiques (*Particulate matter*)

Principaux indicateurs d'impacts sur l'eau

- Eutrophisation des eaux douces (*Eutrophication – freshwater*)
- Eutrophisation des eaux marines (*Eutrophication – marine*)
- Écotoxicité aquatique (*Eco-toxicity freshwater*)
- Consommation d'eau (*Water use*)

Principaux indicateurs d'impact sur les ressources et la santé humaine

- La consommation d'énergie primaire (*Primary Energy*)
- L'épuisement des ressources non renouvelables (*Resource use – fossils*)
- L'occupation des sols (*Land use*)
- La toxicité humaine (*Human toxicity*)

Plus précisément, en Analyse en Cycle de Vie on distingue deux catégories d'impacts :

- **Catégories d'impact midpoint** : ces catégories d'indicateurs intermédiaires ont un lien direct de cause à effet avec le système. Les impacts sont appelés mécanismes environnementaux.
- **Catégories d'impact endpoint** : ces catégories se situent plus en aval de la chaîne de cause à effet et constituent les dommages environnementaux finaux à long terme qui découlent souvent des catégories d'impact midpoint.

Un des objectifs de la réalisation de l'étude ACV pour les produits de construction est de constituer une Déclaration Environnementale de Produit (DEP ou *EPD en anglais pour Environmental Product Declaration*). Pour cela il existe une norme (EN 15804) qui permet de fournir « *une structure permettant de s'assurer que toutes les Déclarations Environnementales des Produits relatives aux produits, services et processus de construction sont obtenues, vérifiées et présentées de façon harmonisée.* ». De cette norme découle une liste

¹ Source : <https://expertises.ademe.fr/economie-circulaire/consommer-autrement/elements-contexte/dossier/impacts-indicateurs/indicateurs-dimpacts-couramment-utilises-lanalyse-cycle-vie-lair>

d'indicateurs (catégories d'impacts) qui permettent ainsi de comparer tous les produits, services ou processus de construction disposant d'une DEP. Ces catégories d'impact sont les suivantes :

Catégorie d'impact	Unité (exprimée par unité fonctionnelle)
Épuisement des ressources abiotiques (fossiles) – <i>Depletion of abiotic resources (fossil fuels)</i>	MJ
Épuisement des ressources abiotiques (éléments) – <i>Depletion of abiotic resources (minerals and metals)</i>	kg de Sb eq.
Acidification des sols et de l'eau - <i>Acidification</i>	kg de SO ₂ eq.
Appauvrissement de la couche d'ozone – <i>Ozone layer depletion</i>	Kg de CFC 11 eq.
Réchauffement Climatique – <i>Global Warming (GPW 100a)</i>	kg de CO ₂ eq.
Eutrophisation – <i>Eutrophication</i>	kg de (PO ₄) ₃ eq.
Formation d'ozone photochimique – <i>Photochemical oxidation</i>	kg d'éthène eq.

Cette liste d'impacts a été actualisée suite à la révision de la norme en 2019 (NF EN 15804 +A2). Cette révision sur les indicateurs a notamment mis en lumière le comptage du carbone biogénique² dans la catégorie d'impact « Changement climatique ». Voici ci-dessous la liste des indicateurs actualisée qui permet notamment d'analyser le détail pour des grandes catégories d'impacts telles que le Changement Climatique, la Toxicité Humaine, l'Eutrophisation ou encore l'Ecotoxicité aquatique :

Catégories d'impact	Unité (exprimée par unité fonctionnelle)
Changement Climatique – <i>Climate change</i>	kg de CO ₂ eq.
Appauvrissement de la couche d'ozone – <i>Ozone depletion</i>	Kg de CFC 11 eq.
Rayonnement ionisant - <i>Ionising radiation</i>	kBq U-235 eq
Formation d'ozone photochimique - <i>Photochemical ozone formation</i>	kg NMVOC eq
Particules et effets respiratoires des substances inorganiques - <i>Particulate matter</i>	disease inc.
Toxicité humaine, effet non cancérigène - <i>Human toxicity, non-cancer</i>	CTUh
Toxicité humaine, effet cancérigène - <i>Human toxicity, cancer</i>	CTUh
Acidification des sols et de l'eau - <i>Acidification</i>	mol H+ eq
Eutrophisation des eaux douces - <i>Eutrophication, freshwater</i>	kg P eq
Eutrophisation des eaux marines - <i>Eutrophication, marine</i>	kg N eq
Eutrophisation terrestre - <i>Eutrophication, terrestrial</i>	mol N eq
Ecotoxicité aquatique - <i>Ecotoxicity, freshwater</i>	CTUe

² Le carbone biogénique est le carbone contenu dans la biomasse d'origine agricole ou forestière, émis lors de sa combustion ou dégradation, ainsi que celui contenu dans la matière organique du sol. (Source : https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?co2_biogenique.htm)

Occupation des sols - Land use	Pt
Consommation d'eau - Water use	m3 depriv.
Épuisement des ressources, non renouvelables - Resource use, fossils	MJ
Épuisement des ressources (éléments) - Resource use, minerals and metals	kg de Sb eq.
Changement climatique, fossiles - Climate change - Fossil	kg CO2 eq
Changement climatique, biogénique - Climate change - Biogenic	kg CO2 eq
Changement climatique - Climate change - Land use and LU change	kg CO2 eq
Toxicité humaine, effet non cancérigène, organiques - Human toxicity, non-cancer - organics	CTUh
Toxicité humaine, effet non cancérigène, inorganiques - Human toxicity, non-cancer - inorganics	CTUh
Toxicité humaine, effet non cancérigène, métaux - Human toxicity, non-cancer - metals	CTUh
Toxicité humaine, effet cancérigène, organiques - Human toxicity, cancer - organics	CTUh
Toxicité humaine, effet cancérigène, inorganiques - Human toxicity, cancer - inorganics	CTUh
Toxicité humaine, effet cancérigène, métaux - Human toxicity, cancer - metals	CTUh
Écotoxicité, eaux douces – organiques - Ecotoxicity, freshwater - organics	CTUe
Écotoxicité, eaux douces – inorganiques - Ecotoxicity, freshwater - inorganics	CTUe
Écotoxicité, eaux douces – métaux - Ecotoxicity, freshwater - metals	CTUe

D'autre part, l'utilisation des ressources et de l'énergie constitue un enjeu important pour le secteur de la construction. Ainsi, il convient de l'évaluer au travers de leurs différentes sources et origines tout au long du Cycle de Vie des produits. Ces indicateurs sont définis dans la norme 15804+A1 de la façon suivante :

Paramètre	Unité (exprimée par unité fonctionnelle)
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières	MJ
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières	MJ
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières	MJ
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières	MJ
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ

Utilisation de matière secondaire	kg
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ
Utilisation nette d'eau douce	m ³

Enfin, il convient également de mesurer les déchets générés pendant le cycle de vie de produits. Les indicateurs suivants sont également indiqués dans les DEP :

Paramètre	Unité (exprimée par unité fonctionnelle)
Déchets dangereux éliminés	kg
Déchets non dangereux éliminés	kg
Déchets radioactifs éliminés	kg
Composants destinés à la réutilisation	kg
Matériaux destinés au recyclage	kg
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg
Énergie fournie à l'extérieur	MJ

C- Évaluation des impacts à l'aide de SimaPro et des bases de données

Pour réaliser l'ACV, le logiciel SimaPro (version PhD – Release 9.1.1.1) a été utilisé ainsi que les bases de données Ecoinvent 3.6 (allocation, cut-off by classification), et Agri-footprint 5. Pour calculer les impacts du modèle ACV, différentes méthodes de calcul incluses dans la bibliothèque du logiciel SimaPro ont été utilisées.

Voici ci-dessous la liste des processus identifiés issus des bases de données pour évaluer les impacts des différentes étapes du cycle de vie des produits de construction à base de granulats de maïs et tournesol.

TABLEAU 1			
Étape	Processus [Unité] - BDD	Description du processus ³	Justification de l'utilisation du processus
Production agricole de la matière première – graines de tournesol (tiges)	Sunflower seed, {ES} sunflower production Cut-off, U [kg] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>Cet ensemble de données représente la production de 1 kg de graines de tournesol (matière fraîche). Le rendement est de 1032 kg/ha avec un taux d'humidité au stockage de 6%.</p> <p><u>Début des activités incluses</u> : Cette activité débute après la récolte de la culture précédente. Les intrants que sont les semences, les engrais minéraux et les pesticides sont pris en compte. Il est supposé qu'aucun engrais organique n'est appliqué.</p> <p><u>Fin des activités incluses</u> : L'ensemble de données comprend toutes les opérations de machines ainsi que les infrastructures de machines et les hangars correspondants. Les opérations mécaniques sont les suivantes : travail du sol, semis, fertilisation, désherbage, lutte contre les parasites et les pathogènes, moisson-battage et transport du champ à la ferme (5 km). En outre, les émissions directes des champs sont incluses. Cette activité se termine après la récolte à la porte de la ferme.</p>	<p>Il n'existe pas encore de processus dans les bases de données sur la production de tiges de tournesol, ainsi il a été décidé d'utiliser un processus de production de graines de tournesol comme point de départ, auquel une allocation serait attribuée afin de déterminer la part de l'impact à prendre en compte pour la quantité de tige associée.</p> <p>Durant le projet SAVASCO, la récolte des tiges de tournesol a été réalisée au sein de champs de tournesol de Coopératives de Catalogne. Ainsi, pour tendre vers la réalité agricole de la région, nous avons choisi des processus agricoles spécifiques à cette zone géographique lorsque cela était possible. Un processus de production de graines de tournesol du territoire espagnol existe dans la base de données Ecoinvent et correspond à l'échelle la plus précise possible correspondant à notre cas d'étude.</p>
Production agricole de la matière première – graines de maïs (tiges)	Maize grain {RoW} production Cut-off, U [kg] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>L'inventaire est modélisé pour la zone géographique « Rest-of-World » (Reste du Monde).</p> <p>Cet ensemble de données représente la production de 1 kg de grain de maïs (matière fraîche). Le rendement est de 9315 kg/ha avec un taux d'humidité au stockage de 14%.</p> <p><u>Début des activités incluses</u> : Cette activité débute après la récolte de la culture précédente. Les apports de semences, d'engrais minéraux, de pesticides et d'eau d'irrigation sont pris en compte. Il est supposé qu'aucun engrais organique n'est appliqué.</p> <p><u>Fin des activités incluses</u> : L'ensemble de données comprend toutes les opérations de machines et les infrastructures de machines et hangars correspondants. Les opérations mécaniques sont les suivantes : travail du sol, transport des semences, des engrais et des pesticides jusqu'au champ (15), semis, fertilisation, irrigation, désherbage, lutte contre les parasites et les pathogènes, moisson-battage, transport</p>	<p>Le processus de production de maïs de la base de données Ecoinvent utilisé est valable pour la zone géographique « Reste du Monde » car il n'existe pas de zone géographique représentative de la zone d'exécution du projet.</p>

³ Les descriptions ont été copiées depuis SimaPro puis traduites de leur langue originale (anglais)

		du champ à la ferme (15 km) et séchage des grains. En outre, les émissions directes au champ sont incluses. Cette activité se termine après la récolte et le séchage des grains à la ferme.	
Récolte des tiges de tournesol	Harvesting, sugarcane {RoW} harvesting, sugarcane Cut-off, U [ha] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>Ce jeu de données représente l'opération de récolte mécanisée de la canne à sucre sur un hectare (ha). Il considère la canne à sucre verte, c'est-à-dire la canne à sucre qui n'a pas été brûlée auparavant, avec un rendement moyen - environ 80 tonnes (base humide) de tiges de canne à sucre par ha et par an. L'unité fonctionnelle (UF) est un hectare de canne à sucre récolté. Le temps de travail est d'environ 2,8 heures par ha (56,0 % de ce temps est effectivement travaillé, sans compter le temps d'entretien, d'attente dans le champ et les ré-affectations entre les parcelles).</p> <p><u>Début des activités incluses</u> : à partir du champ agricole prévu pour être transformé.</p> <p><u>Fin des activités incluses</u> : L'activité se termine avec la canne à sucre chargée dans le wagon d'entrée par la récolteuse de canne à sucre. L'ensemble de données comprend la consommation de carburant diesel (49,4 litres de diesel par heure de fonctionnement effectif) et la quantité de machines agricoles et de hangars. La quantité d'émissions dans l'air provenant de la combustion du diesel est également prise en compte. Les émissions dans le sol dues à l'abrasion des pneus pendant le travail ne sont pas incluses, car les machines utilisées pour cette opération sont des moissonneuses à chenilles.</p> <p>L'inventaire est modélisé pour la zone géographique « Reste du Monde ».</p> <p>Cette activité est réalisée avec une récolteuse de canne à sucre moderne (récolteuse à chenilles, puissance 360 CV ; poids 19000 kg), 1 rang par passage. La durée de vie de la récolteuse de canne à sucre est considérée comme étant de 12 000 heures de fonctionnement. Les machines utilisées, la consommation de carburant et les rendements d'exploitation sont basés sur des données provenant d'usines de canne à sucre au Brésil, des informations d'experts et des données non publiées.</p>	La récolte des tiges de tournesol et de maïs s'est effectuée à l'aide d'une ensileuse (cf. Livret de recommandation à l'attention des agriculteurs). Il existe des processus de traitement agricole qui se rapprochent de ce type de traitement telle que la récolte des cannes à sucre. De par la similarité du procédé de récolte il a été décidé d'utiliser ce processus par assimilation à la récolte des tiges en émettant l'hypothèse que l'impact de ces deux processus devraient être similaires.
Transport des	Transport, freight, lorry 3.5-	Cet ensemble de données représente le service de transport de	Le transport des tiges de tournesol s'est effectué à l'aide

tiges de la coopérative à la Halle Agromat de transformation	7.5 metric ton, EURO4 {RER} Cut-off, U [tkm] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>marchandises de 1 tkm dans un camion de la classe de taille 3,5-7,5 tonnes de poids brut du véhicule (GVW) et de la classe d'émissions Euro 4. Les ensembles de données sur le transport se rapportent à l'ensemble du cycle de vie du transport, c'est-à-dire à la construction, l'exploitation, l'entretien et la fin de vie des véhicules et des infrastructures routières. La consommation de carburant et les émissions correspondent à des trajets et des facteurs de charge européens moyens et ne sont pas représentatives d'un scénario de transport spécifique. Les facteurs de charge moyens sont tirés du modèle Tremove v2.7b (2009) et du rapport EcoTransIT (2011). Ils sont les suivants :</p> <p>La taille du camion et le facteur de charge déterminent le PTAC et donc aussi la consommation de carburant et la quantité d'émissions gazeuses et non gazeuses. Les émissions non gazeuses sont celles qui résultent de l'usure des pneus, des freins et de la route.</p> <p><u>Début des activités incluses</u> : De la combustion du carburant dans le moteur. L'ensemble de données prend en entrée l'infrastructure du réseau routier et des camions, les matériaux et les efforts nécessaires à leur entretien et le carburant consommé dans le véhicule pour le trajet.</p> <p><u>Fin des activités incluses</u> : L'activité se termine par le service de transport d'1tkm et les émissions de gaz d'échappement et de gaz non d'échappement dans l'air, l'eau et le sol.</p> <p>La consommation de carburant et les émissions de gaz d'échappement sont tirées de la version 3.1 du modèle HBEFA, en utilisant les données pour l'Allemagne et sans appliquer la pondération du modèle. Le nombre de catégories de taille utilisées dans le modèle HBEFA est plus élevé que dans le modèle Ecoinvent et les données sont donc regroupées afin de correspondre aux classes de taille des camions utilisées dans Ecoinvent. La technologie de réduction catalytique sélective (SCR) est environ 3 fois plus courante que celle de la récupération des gaz d'échappement (EGR) en tant que mesure de réduction des émissions et les facteurs d'émission donnés dans</p>	de camions remorques comportant des caisses de 30 m ³ . Les caisses de 30m3 permettaient de transporter environ 3 tonnes de matière Ainsi, un processus de transport de marchandise dimensionné à ce niveau a été choisi. Quant à la classification d'émissions, la classe EURO 4 a été choisie car elle représentait 60% du parc des poids lourds en 2015. ⁴
---	---	---	---

⁴ Source : <https://www.ecologie.gouv.fr/normes-euros-demissions-polluants-vehicules-lourds-vehicules-propres>

		<p>l'ensemble de données sont donc pondérés pour refléter cela. Les données pour les catégories SCR* et VI* de la HBEFA n'ont pas été prises en compte. Les émissions de gaz d'échappement dues à la combustion du carburant dépendent soit du carburant (type et quantité de carburant), soit de la classe Euro. Ces dernières reflètent les réglementations en matière d'émissions auxquelles le véhicule est conforme. Les émissions réglementées sont le CO, les NOx, les particules (PM) et les hydrocarbures totaux (HC). Les données du Guide de l'inventaire des émissions (EMEP/EEA, 2013) ont été utilisées pour les émissions d'échappement spécifiques non couvertes par le modèle HBEFA.</p> <p>Les émissions non gazeuses sont comptabilisées en tant que sous-produits dépendant du poids et font l'objet d'ensembles de données distincts.</p> <p>Pour les infrastructures routières, les dépenses et les interventions environnementales liées à la construction des routes ont été réparties sur la base de la performance en tonnes-kilomètres brutes. Les dépenses liées à l'exploitation de l'infrastructure routière, ainsi qu'à l'utilisation des sols, ont été réparties sur la base de la performance annuelle en véhicules-kilomètres. La même hypothèse sur la performance de la durée de vie des véhicules a été transférée des ensembles de données Ecoinvent v2 de 540 000 km/véhicule. La production, l'entretien et l'élimination du véhicule sont tels qu'indiqués dans le rapport Ecoinvent (2007) sur les services de transport.</p>	
<p>Consommations électriques des équipements de transformation des tiges en granulats</p>	<p>Electricity, medium voltage {FR} market for Cut-off, U – Ecoinvent 3 – allocation, cut-off by classification</p>	<p>Les parts des technologies de l'électricité sur ce marché sont variables pour l'année 2016. Elles ont été calculées par le fournisseur de données et ne correspondent pas nécessairement aux volumes de production saisis dans les jeux de données non définis des différents producteurs d'électricité. Les parts ont été calculées sur la base des statistiques de 2016 : IEA World Energy Statistics and Balances. OECD iLibrary, eISSN : 1683-4240, DOI : 10.1787/enestats-data-en et ENTSO-E : Physical Energy & Power Flows, https://www.entsoe.eu/data/power-stats/physical-flows/. De plus amples informations peuvent être trouvées dans un rapport disponible sur ecoQuery,</p>	<p>Les équipements électriques servant à la transformation des tiges et à leur séparation étant expérimentaux, ils ne sont pas représentés par des processus similaires dans les bases de données existantes. Ainsi, pour cette partie, seules les consommations d'énergie (électrique) des machines utilisées ont été prises en compte. Cela se traduit par l'utilisation d'un processus de consommation d'énergie électrique « Medium Voltage » qui correspond à l'utilisation faite pour le projet et géolocalisé en France (lieu de la transformation des tiges) afin de représenter au mieux le mix</p>

		<p>section "Fichiers".</p> <p>Ce jeu de données décrit l'électricité disponible au niveau de la moyenne tension en France pour l'année 2016. Il s'agit de montrer le transport de 1kWh d'électricité en moyenne tension.</p> <p>Volume de production : 427906228615.965 kWh</p> <p><u>Début des activités incluses</u> : Cette activité commence à partir de 1kWh d'électricité injecté dans le réseau de transmission à moyenne tension.</p> <p><u>Fin des activités incluses</u> : Cette activité se termine par le transport de 1 kWh d'électricité moyenne tension dans le réseau de transmission par les lignes et câbles aériens.</p> <p><u>Cet ensemble de données comprend</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les entrées d'électricité produites dans ce pays et provenant d'importations et transformées en moyenne tension - le réseau de transmission - les émissions directes dans l'air (le SF6 provenant du gaz d'isolation dans les appareillages de commutation à haute tension est attribué à la demande d'électricité en moyenne tension). - les pertes d'électricité pendant le transport <p><u>Cet ensemble de données ne comprend pas</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les pertes d'électricité pendant la transformation de la haute à la moyenne tension ou de la moyenne à la basse tension, car elles sont incluses dans l'ensemble de données pour la transformation - les fuites d'huile d'isolation des câbles et des équipements électrotechniques (transformateurs, appareillages de commutation, disjoncteurs), car elles ne se produisent qu'en cas de rejet accidentel. - les émissions de SF6 pendant la production et la déconstruction de l'appareillage de commutation, car elles sont prises en compte dans l'ensemble de données sur le réseau de transport. <p>Géographie : L'inventaire est modélisé pour la France</p> <p>Technologie : Définition des niveaux de tension : ---commente merge--- - Niveau de moyenne tension entre 1 kV et 24 kV (industrie de taille moyenne à petite, secteur tertiaire---commente merge--- - Niveau de haute tension supérieur à 24 kV (industrie de grande taille)---commente merge---et bâtiments publics)---commente</p>	<p>énergétique électrique.</p>
--	--	--	--------------------------------

		<p>merge---Technologie moyenne utilisée pour le transport et la distribution de l'électricité. Comprend les lignes souterraines et aériennes, ainsi que les postes de commutation haute et moyenne tension isolés par air, vide et SF6. Production d'électricité selon les ensembles de données technologiques connexes. ---commentaire fusionner--- - Niveau de basse tension inférieur à 1 kV (Ménages)</p> <p>Période de temps : La composition de ce marché est valable pour l'année 2014.</p>	
Production de la Chaux	<p>Lime {Europe without Switzerland} lime production, milled, loose Cut-off, U – Ecoinvent 3 – allocation, cut-off by classification</p>	<p>L'inventaire est modélisé pour l'Europe sans la Suisse.</p> <p>Cet ensemble de données représente la production de 1 kg de chaux broyée. Cette activité a été créée comme une copie de l'activité correspondante pour la Suisse. Le volume de production et les incertitudes ont été ajustés en conséquence. Commentaire du jeu de données original (pour la Suisse) : Les données d'infrastructure sont estimées sur la base d'une visite et de croquis du processus. La valeur de l'infrastructure est normalisée avec une capacité de production annuelle d'environ 6000 tonnes de produit par an.</p> <p><u>Début des activités incluses</u> : De la réception du calcaire concassé pour le moulin, à la porte de l'usine.</p> <p><u>Fin des activités incluses</u> : L'activité se termine avec la chaux broyée. L'ensemble de données comprend les différents processus de production (broyage, tamisage, filtrage et stockage), la consommation d'énergie pour le chauffage des bâtiments et les infrastructures utilisées dans le processus de production.</p> <p><u>Technologie</u> : Commentaire du jeu de données original (pour la Suisse) : La technologie suisse actuelle est prise en compte. L'entreprise travaille à un niveau technique élevé ; les machines lourdes (à l'exception des machines de construction) fonctionnent à l'électricité ; l'air est recyclé en circuit fermé pour éviter les émissions de poussières.</p>	<p>De la chaux est utilisée pour fabriquer les bétons végétaux à base de granulats de maïs et de tournesol. Pour les matériaux qui ont été développés dans le cadre du projet, la chaux provenait de France. La BDD ne disposait pas de processus de production de chaux géolocalisé en France, ainsi la localisation la plus proche choisie a été pour la zone géographique Europe, sans la Suisse.</p>
Emballage de la Chaux	<p>Lime, packed {Europe without Switzerland} lime production, milled, packed Cut-off, U</p>	<p>L'inventaire est modélisé pour l'Europe sans la Suisse.</p> <p>Ce jeu de données représente le conditionnement de 1 kg de chaux</p>	<p>La chaux est livrée emballée pour son utilisation au moment de la fabrication des produits de construction. Il convient donc de prendre en compte ce processus.</p>

	[kg] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>broyée. Cette activité a été créée comme une copie de l'activité correspondante pour la Suisse. Le volume de production et les incertitudes ont été ajustés en conséquence. Commentaire du jeu de données original (pour la Suisse) : L'ensemble de données est basé sur le module "Emballage, produits à base de chaux".</p> <p><u>Début des activités incluses</u> : Processus d'emballage à partir de la chaux broyée, non emballée.</p> <p><u>Fin des activités incluses</u> : L'activité se termine par l'emballage du produit à l'usine. L'ensemble de données comprend l'emballage et les besoins en énergie de chauffage pour la production et l'administration de l'emballage.</p>	
Argile (Processus d'extraction)	Clay {CH} clay pit operation Cut-off, U [kg] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>L'inventaire est modélisé pour la Suisse.</p> <p>Ce jeu de données représente la production de 1 kg d'argile dans une mine, en supposant une épaisseur de la couche d'argile en nature de 30m.</p> <p><u>Début des activités incluses</u> : A partir d'argile au sol, non excavée.</p> <p><u>Fin des activités incluses</u> : L'ensemble de données se termine par le transport vers la première machine à broyer. Le jeu de données comprend l'utilisation et la transformation du sol et la remise en culture de la zone. L'ensemble de données ne comprend pas les traitements ultérieurs de l'argile (c'est-à-dire la consommation d'eau).</p>	L'argile utilisée dans le cadre de l'étude est une argile française. Le choix du processus de production de l'argile s'est donc porté sur une représentation géographique la plus proche possible, en l'occurrence la Suisse.
Argile (Processus d'extraction + transport pour le marché Suisse)	Clay {CH} market for clay Cut-off, U – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification	<p>L'inventaire est modélisé pour la Suisse</p> <p>Les matériaux de construction de base produits en Suisse sont généralement aussi consommés en Suisse. C'est pourquoi le marché régional suisse est créé.</p> <p>Les distances de transport sur ce marché sont issues d'un modèle basé sur la statistique des transports de marchandises en Suisse (Valsasina, 2016, Default transport data per commodity group for Switzerland, ecoinvent, www.ecoinvent.org).</p>	
Production de	Tap water {Europe without	L'inventaire est modélisé pour l'Europe sans la Suisse.	L'eau utilisée pour la fabrication des matériaux a été de

<p>l'eau</p>	<p>Switzerland} tap water production, conventional treatment Cut-off, U [kg] – Ecoinvent 3 – allocation, cut -off by classification</p>	<p>Cet ensemble de données est créé en tant qu'enfant de l'ensemble de données global avec le volume de production édité, les liens d'activité et le ratio d'échanges d'eau entre rivières et lacs valides pour cette géographie.</p> <p>Ce jeu de données représente la production de 1 kg d'eau du robinet sous pression à l'entrée de l'installation, prête à être distribuée dans le réseau. Il représente le fonctionnement moyen du traitement conventionnel de l'eau du robinet produite. Le traitement conventionnel comprend la coagulation et la décantation, la filtration et la désinfection. D'autres traitements tels que l'oxydation (rayonnement ultraviolet, ozone) et d'autres ajustements (pH, alcalinité, etc.) peuvent être présents dans certaines installations. L'inventaire a été construit à partir des produits chimiques, des intrants énergétiques et des déchets déclarés par 9 usines conventionnelles distinctes situées au Québec.</p> <p><u>Début des activités incluses</u> : A partir du pompage de l'eau de surface brute dans la station d'épuration.</p> <p><u>Fin des activités incluses</u> : Cet ensemble de données se termine par la production d'eau du robinet, à la porte de l'installation, sous pression. Il comprend l'énergie pour le pompage d'admission, le système de traitement, l'éclairage et le chauffage du bâtiment ainsi que l'énergie de la pompe qui met l'eau sous pression au début du réseau. Elle comprend tous les produits chimiques et les matériaux ajoutés à l'eau pendant le traitement et, si nécessaire, les lampes à ultraviolets à remplacer. Elle exclut l'énergie des stations de pompage et les pertes d'eau dans le réseau car elles sont incluses dans le marché de l'eau du robinet. Les émissions dans l'environnement qui se produisent pendant le traitement et la distribution n'ont pas été prises en compte car elles sont supposées négligeables. Les principales substances présentes dans l'eau qui seraient rejetées dans l'environnement sont supposées être prises en compte dans les processus de traitement des eaux usées.</p>	<p>l'eau du réseau d'eau potable du bâtiment où se sont construits les produits (en l'occurrence à l'IUT de Tarbes). Ainsi un processus d'eau du robinet a été utilisé avec une représentation géographique Europe sans Suisse, à défaut d'avoir un processus localisé en France.</p>
---------------------	---	--	---

<p>Production Amidon de maïs</p>	<p>Maize starch {DE} production Cut-off, U</p>	<p>L'inventaire est modélisé pour l'Allemagne.</p> <p>Ce jeu de données représente la production de 1 kg d'amidon de maïs avec une teneur en eau de 14% en poids.</p> <p><u>Début des activités incluses</u> : à partir de la réception du grain de maïs à la porte de l'usine.</p> <p><u>Fin des activités incluses</u> : Cette activité se termine par la production d'amidon de maïs. Cet ensemble de données comprend les étapes de production nécessaires pour obtenir de l'amidon de maïs à partir de grains de maïs, telles que la séparation mécanique, le gonflement dans l'eau de traitement, le broyage des grains gonflés, la dessiccation et le séchage de l'amidon extrait. Le traitement de l'eau de process et l'utilisation des infrastructures ont été inclus. Cet ensemble de données ne comprend pas les émissions dans l'air et la production de déchets car aucune donnée relative à ces émissions n'a été trouvée.</p> <p>Réfère à la production typique d'amidon de maïs en Allemagne. Cette technologie comprend les étapes de fabrication suivantes : séparation mécanique des impuretés ; trempage des grains de maïs pendant environ 40 heures dans de l'eau de process chaude à 50 °C ; mouture du maïs trempé et séparation du germe. Le germe est séché et pressé pour obtenir de l'huile de maïs ; séparation mécanique de l'amidon des autres composants ; dessiccation mécanique et séchage thermique de l'amidon extrait pour obtenir un produit final avec une teneur maximale en eau de 14% en poids ; évaporation de l'eau de traitement pour obtenir les sous-produits du maïs tels que le gluten et les aliments pour animaux à base de gluten de maïs.</p>	<p>Un liant utilisé pour la formulation du panneau isolant à base de moelle de tournesol est de la colle à papier peint universelle composée à 85% d'amidon de maïs. Nous assimilons ainsi la production et l'utilisation de la colle à celle de l'amidon de maïs. La représentation géographique la plus proche de la France (où a eu lieu la fabrication des panneaux) est l'Allemagne.</p>
---	---	---	---

D - Évaluation des impacts de la production des granulats à base de tiges de maïs et de tournesol

Ci-dessous les deux itinéraires techniques correspondants à la séquence des phases de production des différents granulats. Les répartitions de produits, co-produits et déchets sont exprimés en pourcentage massique.

Figure 3 : Itinéraire technique de la production des granulats de tournesol

Figure 4 : Itinéraire technique de la production des granulats de maïs

L'unité fonctionnelle est la production d'1kg pour chaque granulat afin de pouvoir comparer les impacts.

Méthode de calcul utilisée : EN 15804 + A2, méthode de calcul utilisée selon la norme pour les déclarations environnementales de produit pour la construction.

Scénario 1 : Allocation massique pour la tige sur la phase de production agricole (de la préparation des terres à la récolte du produit principal⁵). Cela se traduit par le rapport massique de la tige par rapport à la plante globale. Toutes les étapes ultérieures (de la récolte de la tige à sa transformation en granulat) propres aux granulats sont quant à elles, entièrement allouées aux granulats.

⁵ Le produit principal fait référence à la matière agricole pour laquelle la production agricole est destinée (dans notre cas les grains de maïs et tournesol)

PHASE DE PRODUCTION DES GRANULATS DE TOURNESOL

TABLEAU 2

	Tige de tournesol (1-3)	Broyat de tournesol (1-4)	Broyat dépeussié (1-5)	Broyat dépeussié et défilé (1-6)	Ecorce (E1) (1-5)	Ecorce < 8mm (1-6)	Ecorce < 4mm (1-7)	4mm < Ecorce < 8 mm (1-7)	CM1 (1-5)	CM2 (1-6)	CM3 (1-7)
Climate change kg CO ₂ eq/UF	-3,50E+00	-3,49E+00	-3,49E+00	-3,49E+00	-3,51E+00	-3,51E+00	-3,50E+00	-3,50E+00	-3,53E+00	-3,57E+00	-3,61E+00
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	3,24E-07	3,28E-07	3,29E-07	3,30E-07	3,32E-07	3,34E-07	3,35E-07	3,35E-07	3,35E-07	3,40E-07	3,46E-07
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	1,21E-01	1,58E-01	1,68E-01	1,82E-01	1,91E-01	2,05E-01	2,18E-01	2,18E-01	1,92E-01	2,11E-01	2,27E-01
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	1,63E-02	1,63E-02	1,63E-02	1,63E-02	1,64E-02	1,64E-02	1,64E-02	1,64E-02	1,65E-02	1,67E-02	1,69E-02
Particulate matter disease inc./UF	5,25E-08	5,27E-08	5,28E-08	5,29E-08	5,32E-08	5,33E-08	5,34E-08	5,34E-08	5,35E-08	5,43E-08	5,51E-08
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	3,69E-08	3,70E-08	3,70E-08	3,70E-08	3,72E-08	3,73E-08	3,73E-08	3,73E-08	3,75E-08	3,80E-08	3,85E-08
Human toxicity, cancer CTUh/UF	1,06E-09	1,06E-09	1,06E-09	1,06E-09	1,07E-09	1,07E-09	1,07E-09	1,07E-09	1,07E-09	1,09E-09	1,10E-09
Acidification mol H+ eq/UF	1,43E-02	1,43E-02	1,43E-02	1,43E-02	1,44E-02	1,44E-02	1,44E-02	1,44E-02	1,45E-02	1,47E-02	1,49E-02
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	8,32E-04	8,34E-04	8,35E-04	8,35E-04	8,40E-04	8,41E-04	8,42E-04	8,42E-04	8,46E-04	8,57E-04	8,68E-04
Eutrophication, marine kg N eq/UF	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,06E-01	1,07E-01	1,08E-01	1,10E-01
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	5,99E-02	6,00E-02	6,00E-02	6,00E-02	6,03E-02	6,04E-02	6,04E-02	6,04E-02	6,07E-02	6,15E-02	6,23E-02
Ecotoxicity, freshwater	5,61E+01	5,63E+01	5,64E+01	5,64E+01	5,68E+01	5,69E+01	5,69E+01	5,69E+01	5,71E+01	5,80E+01	5,87E+01

CTUe/UF											
Land use Pt/UF	1,28E+03	1,28E+03	1,28E+03	1,28E+03	1,29E+03	1,29E+03	1,29E+03	1,29E+03	1,30E+03	1,32E+03	1,33E+03
Water use m3 depriv./UF	5,24E+01	5,24E+01	5,24E+01	5,24E+01	5,27E+01	5,27E+01	5,27E+01	5,27E+01	5,30E+01	5,37E+01	5,43E+01
Resource use, fossils MJ/UF	2,13E+01	2,22E+01	2,24E+01	2,27E+01	2,30E+01	2,33E+01	2,36E+01	2,36E+01	2,31E+01	2,38E+01	2,44E+01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	7,77E-05	7,77E-05	7,77E-05	7,77E-05	7,82E-05	7,82E-05	7,82E-05	7,82E-05	7,87E-05	7,97E-05	8,07E-05
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	2,06E+00	2,06E+00	2,07E+00	2,07E+00	2,08E+00	2,08E+00	2,09E+00	2,09E+00	2,09E+00	2,12E+00	2,15E+00
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-5,56E+00	-5,56E+00	-5,56E+00	-5,56E+00	-5,59E+00	-5,59E+00	-5,59E+00	-5,59E+00	-5,63E+00	-5,70E+00	-5,77E+00
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	5,91E-03	5,91E-03	5,91E-03	5,92E-03	5,95E-03	5,95E-03	5,95E-03	5,95E-03	5,99E-03	6,07E-03	6,14E-03
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	7,33E-09	7,34E-09	7,34E-09	7,34E-09	7,38E-09	7,38E-09	7,38E-09	7,38E-09	7,42E-09	7,52E-09	7,61E-09
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	1,08E-08	1,09E-08	1,10E-08	1,11E-08	1,13E-08						
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	1,88E-08	1,89E-08	1,89E-08	1,89E-08	1,90E-08	1,90E-08	1,91E-08	1,91E-08	1,91E-08	1,94E-08	1,97E-08
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	5,35E-10	5,37E-10	5,37E-10	5,38E-10	5,41E-10	5,42E-10	5,42E-10	5,42E-10	5,45E-10	5,52E-10	5,59E-10
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00										

Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	5,20E-10	5,22E-10	5,23E-10	5,24E-10	5,27E-10	5,28E-10	5,29E-10	5,29E-10	5,30E-10	5,38E-10	5,45E-10
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	3,17E+01	3,17E+01	3,17E+01	3,17E+01	3,19E+01	3,19E+01	3,19E+01	3,19E+01	3,21E+01	3,25E+01	3,29E+01
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	5,20E+00	5,21E+00	5,21E+00	5,21E+00	5,24E+00	5,25E+00	5,25E+00	5,25E+00	5,28E+00	5,35E+00	5,41E+00
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	1,92E+01	1,94E+01	1,94E+01	1,95E+01	1,97E+01	1,97E+01	1,98E+01	1,98E+01	1,98E+01	2,01E+01	2,04E+01

PHASE DE PRODUCTION DES GRANULATS DE MAÏS

TABLEAU 3

	Tige de maïs (1-3)	Broyat de maïs (1-4)	Broyat dépolvéillé (1-5)
Climate change kg CO2 eq/UF	1,58E-01	1,64E-01	1,66E-01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	2,31E-07	2,34E-07	2,35E-07
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	7,72E-02	1,15E-01	1,25E-01
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	1,21E-02	1,21E-02	1,21E-02
Particulate matter disease inc./UF	7,19E-08	7,21E-08	7,22E-08
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	1,56E-08	1,56E-08	1,56E-08
Human toxicity, cancer CTUh/UF	5,56E-10	5,59E-10	5,60E-10
Acidification	1,37E-02	1,38E-02	1,38E-02

mol H+ eq/UF			
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	2,40E-04	2,42E-04	2,42E-04
Eutrophication, marine kg N eq/UF	6,41E-03	6,42E-03	6,42E-03
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	5,68E-02	5,69E-02	5,69E-02
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	4,47E+01	4,49E+01	4,50E+01
Land use Pt/UF	3,32E+01	3,32E+01	3,33E+01
Water use m3 depriv./UF	5,25E+00	5,25E+00	5,25E+00
Resource use, fossils MJ/UF	1,67E+01	1,75E+01	1,77E+01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	4,42E-05	4,43E-05	4,43E-05
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	1,38E+00	1,38E+00	1,38E+00
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-1,22E+00	-1,22E+00	-1,22E+00
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	5,12E-04	5,17E-04	5,18E-04
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	1,67E-09	1,67E-09	1,68E-09
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	4,82E-09	4,83E-09	4,83E-09
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	9,13E-09	9,19E-09	9,20E-09
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	3,00E-10	3,01E-10	3,02E-10
Human toxicity, cancer – inorganics	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

CTUh/UF			
Human toxicity, cancer – metals			
CTUh/UF	2,56E-10	2,58E-10	2,58E-10
Ecotoxicity, freshwater – organics			
CTUe/UF	1,50E+01	1,50E+01	1,50E+01
Ecotoxicity, freshwater – inorganics			
CTUe/UF	4,76E+00	4,77E+00	4,77E+00
Ecotoxicity, freshwater – metals			
CTUe/UF	2,50E+01	2,52E+01	2,52E+01

Scénario 2 : Allocation économique pour la tige sur la phase de production agricole (de la préparation des terres à la récolte du produit principal). Nous prenons ici le scénario dans lequel la tige est actuellement considérée comme un déchet agricole et ne constitue donc aucune valeur économique. Dans ce scénario d'étude, la partie de production de la matière végétale est entièrement allouée aux produits principaux pour lesquels la production agricole est destinée. Toutes les étapes ultérieures (de la récolte de la tige à sa transformation en granulats) propres aux granulats sont quant à elles, entièrement allouées aux granulats.

PHASE DE PRODUCTION DES GRANULATS DE TOURNESOL

TABLEAU 4	Tige de tournesol (1-3)	Broyat de tournesol (1-4)	Broyat dépolvé (1-5)	Broyat dépolvé et défilé (1-6)	Ecorce (E1) (1-5)	Ecorce < 8mm (1-6)	Ecorce < 4mm (1-7)	4mm < Ecorce < 8 mm (1-7)	CM1 (1-5)	CM2 (1-6)	CM3 (1-7)
Climate change kg CO2 eq/UF	6,31E-01	6,37E-01	6,39E-01	6,41E-01	6,46E-01	6,49E-01	6,51E-01	6,51E-01	6,50E-01	6,61E-01	6,71E-01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	1,32E-07	1,35E-07	1,36E-07	1,37E-07	1,39E-07	1,40E-07	1,42E-07	1,42E-07	1,40E-07	1,43E-07	1,46E-07
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	4,36E-02	8,10E-02	9,10E-02	1,05E-01	1,13E-01	1,27E-01	1,41E-01	1,41E-01	1,14E-01	1,32E-01	1,47E-01
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	6,21E-03	6,22E-03	6,22E-03	6,23E-03	6,27E-03	6,27E-03	6,28E-03	6,28E-03	6,31E-03	6,39E-03	6,48E-03
Particulate matter disease inc./UF	2,15E-08	2,18E-08	2,18E-08	2,19E-08	2,21E-08	2,22E-08	2,23E-08	2,23E-08	2,22E-08	2,26E-08	2,30E-08
Human toxicity, non-cancer	7,08E-09	7,15E-09	7,17E-09	7,19E-09	7,25E-09	7,27E-09	7,30E-09	7,30E-09	7,29E-09	7,42E-09	7,53E-09

CTUh/UF											
Human toxicity, cancer CTUh/UF	2,58E-10	2,62E-10	2,63E-10	2,64E-10	2,66E-10	2,68E-10	2,69E-10	2,69E-10	2,68E-10	2,73E-10	2,78E-10
Acidification mol H+ eq/UF	5,24E-03	5,27E-03	5,27E-03	5,28E-03	5,32E-03	5,33E-03	5,34E-03	5,34E-03	5,35E-03	5,43E-03	5,51E-03
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	5,71E-05	5,89E-05	5,93E-05	6,00E-05	6,07E-05	6,14E-05	6,20E-05	6,20E-05	6,11E-05	6,27E-05	6,41E-05
Eutrophication, marine kg N eq/UF	2,10E-03	2,11E-03	2,11E-03	2,11E-03	2,12E-03	2,13E-03	2,13E-03	2,13E-03	2,14E-03	2,17E-03	2,20E-03
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	2,30E-02	2,30E-02	2,31E-02	2,31E-02	2,32E-02	2,32E-02	2,33E-02	2,33E-02	2,34E-02	2,37E-02	2,40E-02
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	7,83E+00	8,02E+00	8,07E+00	8,13E+00	8,22E+00	8,29E+00	8,35E+00	8,35E+00	8,27E+00	8,46E+00	8,62E+00
Land use Pt/UF	2,56E+00	2,59E+00	2,60E+00	2,61E+00	2,63E+00	2,65E+00	2,66E+00	2,66E+00	2,65E+00	2,70E+00	2,74E+00
Water use m3 depriv./UF	2,22E-02	2,41E-02	2,47E-02	2,54E-02	2,59E-02	2,67E-02	2,74E-02	2,74E-02	2,61E-02	2,73E-02	2,83E-02
Resource use, fossils MJ/UF	8,84E+00	9,66E+00	9,88E+00	1,02E+01	1,04E+01	1,07E+01	1,10E+01	1,10E+01	1,05E+01	1,10E+01	1,14E+01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	2,41E-05	2,41E-05	2,41E-05	2,42E-05	2,43E-05	2,43E-05	2,43E-05	2,43E-05	2,45E-05	2,48E-05	2,51E-05
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	6,31E-01	6,37E-01	6,39E-01	6,41E-01	6,46E-01	6,48E-01	6,51E-01	6,51E-01	6,50E-01	6,61E-01	6,71E-01
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-2,89E-04	-2,01E-04	-1,78E-04	-1,45E-04	-1,27E-04	-9,51E-05	-6,29E-05	-6,29E-05	-1,28E-04	-9,17E-05	-6,03E-05

Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	2,61E-04	2,65E-04	2,67E-04	2,68E-04	2,71E-04	2,73E-04	2,75E-04	2,75E-04	2,73E-04	2,78E-04	2,83E-04
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	2,32E-10	2,35E-10	2,35E-10	2,36E-10	2,38E-10	2,38E-10	2,39E-10	2,39E-10	2,39E-10	2,43E-10	2,47E-10
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	2,32E-09	2,33E-09	2,33E-09	2,33E-09	2,35E-09	2,35E-09	2,35E-09	2,35E-09	2,36E-09	2,39E-09	2,43E-09
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	4,55E-09	4,61E-09	4,62E-09	4,65E-09	4,68E-09	4,71E-09	4,73E-09	4,73E-09	4,71E-09	4,80E-09	4,88E-09
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	1,40E-10	1,42E-10	1,42E-10	1,43E-10	1,44E-10	1,44E-10	1,45E-10	1,45E-10	1,45E-10	1,47E-10	1,49E-10
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00										
Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	1,18E-10	1,20E-10	1,21E-10	1,21E-10	1,23E-10	1,23E-10	1,24E-10	1,24E-10	1,23E-10	1,26E-10	1,28E-10
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	5,14E-01	5,14E-01	5,15E-01	5,15E-01	5,18E-01	5,18E-01	5,18E-01	5,18E-01	5,21E-01	5,28E-01	5,34E-01
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	1,86E+00	1,87E+00	1,87E+00	1,87E+00	1,88E+00	1,88E+00	1,89E+00	1,89E+00	1,89E+00	1,92E+00	1,95E+00
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	5,46E+00	5,64E+00	5,68E+00	5,75E+00	5,82E+00	5,88E+00	5,95E+00	5,95E+00	5,86E+00	6,01E+00	6,14E+00

PHASE DE PRODUCTION DES GRANULATS DE MAÏS

TABLEAU 5

	Tige de maïs (1-3)	Broyat de maïs (1-4)	Broyat dépolssiéré (1-5)
Climate change kg CO2 eq/UF	1,01E+00	1,02E+00	1,02E+00
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	2,10E-07	2,13E-07	2,14E-07
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	6,72E-02	1,05E-01	1,15E-01
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	1,10E-02	1,10E-02	1,10E-02
Particulate matter disease inc./UF	3,01E-08	3,04E-08	3,04E-08
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	1,08E-08	1,08E-08	1,08E-08
Human toxicity, cancer CTUh/UF	4,00E-10	4,03E-10	4,04E-10
Acidification mol H+ eq/UF	9,15E-03	9,17E-03	9,18E-03
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	8,83E-05	9,01E-05	9,06E-05
Eutrophication, marine kg N eq/UF	3,75E-03	3,76E-03	3,76E-03
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	4,11E-02	4,11E-02	4,11E-02
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	1,23E+01	1,25E+01	1,26E+01
Land use Pt/UF	3,41E+00	3,44E+00	3,45E+00
Water use m3 depriv./UF	3,17E-02	3,37E-02	3,42E-02

Resource use, fossils MJ/UF	1,40E+01	1,48E+01	1,50E+01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	3,62E-05	3,63E-05	3,63E-05
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	1,01E+00	1,02E+00	1,02E+00
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-6,58E-04	-5,70E-04	-5,46E-04
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	3,87E-04	3,92E-04	3,93E-04
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	3,43E-10	3,46E-10	3,46E-10
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	3,85E-09	3,85E-09	3,86E-09
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	6,60E-09	6,66E-09	6,68E-09
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	2,18E-10	2,19E-10	2,20E-10
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	1,82E-10	1,84E-10	1,85E-10
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	8,21E-01	8,22E-01	8,22E-01
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	2,80E+00	2,81E+00	2,81E+00
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	8,70E+00	8,88E+00	8,92E+00

III - PRODUITS DE CONSTRUCTIONS ETUDIÉS

1 - Béton de tournesol (chaux – écorce de tournesol) projeté

A - Description de l'unité fonctionnelle et du produit

Description de l'unité fonctionnelle : Assurer une fonction d'1m² de maçonnerie en béton de tournesol pour une durée de vie de référence de 50 ans, avec une épaisseur de 29,43 cm et une résistance thermique de R = 2,7 m².K/W visés.

	PRINCIPAUX COMPOSANTS ET/OU MATÉRIAUX DU PRODUIT		
	ÉCORCE DE TOURNESOL (E1)*	CHAUX	EAU
DOSAGE [kg/m ³]	134,88	178,9	178,9
MASSE UTILISÉE [kg]	39,7	52,7	52,7
RÉFÉRENCE / ORIGINE	Tige de tournesol récoltée à la Coopérative de Castello d'Empuries, et transformée à la Halle Agromat de l'INP Toulouse à Tarbes	Bâtichanvre de Saint Astier (28 Rte de Montanceix 24110 Saint-Astier, France)	Eau du robinet de l'IUT de Tarbes

* Voir [Figure 3 : Itinéraire technique de la production des granulats de tournesol](#)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PARAMÈTRE	VALEUR
Masse volumique (à l'ambiance)	403,34 ± 10,72 kg/m ³
Épaisseur	29,43 cm
Conductivité thermique (à l'ambiance)	0,109 ± 0,005 W/(m.K)
Résistance thermique visée	2,7 m ² .K/W
Emballage de distribution	Aucun
Processus de fabrication	Mélange manuel des composants
Format de mise en œuvre	Projection à l'aide d'une machine à projeter de l'enduit personnalisée pour le besoin du projet
Lieu de mise en œuvre	IUT Génie Civil Construction Durable Tarbes
Produits complémentaires de mise en œuvre	Support de projection : OSB (retiré ensuite)

B – Informations pour le calcul des impacts sur le cycle de vie

Frontières du système	Le système prendra en compte le cycle de vie depuis l'extraction des matières premières (production, extraction, transport, stockage) jusqu'à la fin de vie des matériaux.
Limites de l'étude	Il a été considéré qu'aucun impact n'avait lieu durant la phase de vie en œuvre. Dans ce cas d'étude, les produits de construction ont été fabriqués au même endroit que le chantier de mise en œuvre, il n'y a donc pas eu de transport entre les phases de fabrication et de mise en œuvre. La masse finale du produit est constituée par la somme de tous les composants initiaux y compris l'eau. Ainsi le produit final est dans l'étude constitué de plus de matière (en masse) qu'en réalité puisque la réduction de masse dû au séchage et donc à la perte d'eau n'a pas été prise en compte.
Allocations	Allocation massique utilisée pour la production des tiges de tournesol et la transformation en écorce (E1).
Représentativité géographique et temporelle des données	Données fournies par le LMDC (Tarbes, France) dans le cadre de la réalisation du projet SAVASCO (2020-2022). Voir tableau 1 pour consulter les informations d'origine des processus utilisés.
Scénario de fin de vie	Compostage complet du produit de construction directement sur site (sans transport).
Méthode de calcul	EN 15804 + A2

C – Évaluation des impacts du cycle de vie du produit

Ci-dessous, les résultats de l'évaluation des impacts pour une partie des indicateurs et par grandes étapes du cycle de vie. Les sous-étapes détaillées de la phase de production et l'entièreté des indicateurs évalués sont consultables en Annexe ([Annexe 1](#)).

TABLEAU 6	BÉTON DE TOURNESOL (CHAUX – ÉCORCE DE TOURNESOL) PROJETÉ				
	PRODUCTION	PROCESSUS DE CONSTRUCTION	UTILISATION	FIN DE VIE	TOTAL CYCLE DE VIE
Climate Change kg CO ₂ eq/UF	-1,28E+02	3,18E-03	0,00E+00	4,17E+01	-8,67E+01
Ozone Depletion kg CFC-11 eq/UF	1,54E-05	1,86E-09	0,00E+00	5,79E-07	1,60E-05
Acidification mol H ⁺ eq/UF	6,27E-01	1,30E-05	0,00E+00	3,26E-01	9,53E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	3,52E-02	9,36E-07	0,00E+00	1,09E-03	3,63E-02
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	7,04E-01	7,26E-06	0,00E+00	1,73E-02	7,22E-01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	3,58E-03	2,63E-08	0,00E+00	4,58E-05	3,63E-03
Resource use, fossils MJ/UF	1,08E+03	4,26E-01	0,00E+00	5,50E+01	1,13E+03
Water use m ³ depriv/UF	2,10E+03	1,03E-03	0,00E+00	-4,10E-01	2,10E+03

2 - Terre allégée (argile – broyat de tournesol) projetée

A - Description de l'unité fonctionnelle et du produit

Description de l'unité fonctionnelle : Assurer une fonction d'1m² de maçonnerie en terre/broyat de tournesol pour une durée de vie de référence de 50 ans, avec une épaisseur de 26,46 cm et une résistance thermique de R = 2,7 m².K/W.

	PRINCIPAUX COMPOSANTS ET/OU MATÉRIAUX DU PRODUIT		
	BROYAT DE TOURNESOL DÉ-POUSSIÉRÉ ET DÉFILÉ)*	TERRE ARGILEUSE	EAU
DOSAGE [kg/m ³]	99,59	174,79	174,79
MASSE UTILISÉE [kg]	26,35	46,25	46,25
RÉFÉRENCE / ORIGINE	Tige de tournesol récoltée à la Coopérative de Castello d'Empuries, et transformée à la Halle Agromat de l'INP Toulouse à Tarbes	Fines de lavage de la Sablière des Pyrénées (4 Cami de la Barta, 65800 Chis, France).	Eau du robinet de l'IUT de Tarbes

* Voir [Figure 3 : Itinéraire technique de la production des granulats de tournesol](#)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PARAMÈTRE	VALEUR
Masse volumique (à l'ambiance)	460,00 ± 38,91 kg/m ³
Épaisseur	26.46 cm
Conductivité thermique (à l'ambiance)	0,098 ± 0,006 W/(m.K)
Résistance thermique visée	2,7 m ² .K/W
Emballage de distribution	Aucun
Processus de fabrication	Mélangeur à peinture utilisé pour homogénéiser la terre
Format de mise en œuvre	Projection à l'aide d'une machine à projeter de l'enduit personnalisée pour le besoin
Lieu de mise en œuvre	IUT Génie Civil Construction Durable Tarbes
Produits complémentaires de mise en œuvre	Support de projection : panneau de fibre de bois (6 cm) d'isolation complémentaire – non pris en compte dans l'ACV

B - Informations pour le calcul des impacts sur le cycle de vie

Frontières du système	Le système prendra en compte le cycle de vie depuis l'extraction des matières premières (production, extraction, transport, stockage) jusqu'à la fin de vie des matériaux.
Limites de l'étude	Il a été considéré qu'aucun impact n'avait lieu durant la phase de vie en œuvre. Dans ce cas d'étude, les produits de construction ont été fabriqués au même endroit que le chantier de mise en œuvre, il n'y a donc pas eu de transport entre les phases de fabrication et de mise en œuvre.
Allocations	Allocation massique utilisée pour la production des tiges de tournesol et la transformation en broyat de tournesol dépoussiéré et défilé.
Représentativité géographique et temporelle des données	Données fournies par le LMDC (Tarbes, France) dans le cadre de la réalisation du projet SAVASCO (2020-2022). Voir tableau 1 pour consulter les informations d'origine des processus utilisés.
Scénario de fin de vie	Compostage complet du produit de construction.
Méthode de calcul	EN 15804 + A2

C – Évaluation des impacts du cycle de vie du produit

Ci-dessous, les résultats de l'évaluation des impacts pour une partie des indicateurs et par grandes étapes du cycle de vie. Les sous-étapes détaillées de la phase de production et l'entièreté des indicateurs évalués sont consultables en Annexe ([Annexe 2](#)).

TABLEAU 7	TERRE ALLÉGÉE (ARGILE – BROYAT DE TOURNESOL) PROJETÉE				
	PRODUCTION	PROCESSUS DE CONSTRUCTION	UTILISATION	FIN DE VIE	TOTAL CYCLE DE VIE
Climate Change kg CO ₂ eq/UF	-9,13E+01	2,86E-03	0,00E+00	3,42E+01	-5,71E+01
Ozone Depletion kg CFC-11 eq/UF	8,80E-06	1,68E-09	0,00E+00	4,75E-07	9,27E-06
Acidification mol H ⁺ eq/UF	3,82E-01	1,17E-05	0,00E+00	2,67E-01	6,49E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	2,22E-02	8,42E-07	0,00E+00	8,96E-04	2,31E-02
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	4,34E-01	6,52E-06	0,00E+00	1,42E-02	4,49E-01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	2,13E-03	2,36E-08	0,00E+00	3,76E-05	2,17E-03
Resource use, fossils MJ/UF	6,06E+02	3,83E-01	0,00E+00	4,51E+01	6,52E+02
Water use m ³ depriv/UF	1,38E+03	9,22E-04	0,00E+00	-3,36E-01	1,38E+03

3 - Terre allégée (argile – broyat de maïs) projetée

A - Description de l'unité fonctionnelle et du produit

Description de l'unité fonctionnelle : Assurer une fonction d'1m² de maçonnerie en terre/broyat de maïs pour une durée de vie de référence de 50 ans, avec une épaisseur de 23,49 cm et une résistance thermique de R = 2,7 m².K/W.

	PRINCIPAUX COMPOSANTS ET/OU MATÉRIAUX DU PRODUIT		
	BROYAT DE MAÏS DÉPOUSSIÉRÉ*	TERRE ARGILEUSE	EAU
DOSAGE [kg/m ³]	113,4	258,3	258,3
MASSE UTILISÉE [kg]	26,64	60,67	60,67
RÉFÉRENCE / ORIGINE	Tige de maïs récoltée à la Coopérative de Castello d'Empuries, et transformée à la Halle Agromat de l'INP Toulouse à Tarbes	Fines de lavage de Bagnères Matériaux (Quartier Gaillette, 65200 Bagnères-de-Bigorre, France)	Eau du robinet de l'IUT de Tarbes

* Voir [Figure 4 : Itinéraire technique de la production des granulats de maïs](#)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PARAMÈTRE	VALEUR
Masse volumique (à l'ambiance)	464,83 ± 47,83 kg/m ³
Épaisseur	23,49 cm
Conductivité thermique (à l'ambiance)	0,087 ± 0,009 W/(m.K)
Résistance thermique visée	2,7 m ² .K/W
Emballage de distribution	Aucun
Processus de fabrication	Mélangeur à peinture utilisé pour homogénéiser la terre
Format de mise en œuvre	Banchage : remplissage + tassage entre des banches
Lieu de mise en œuvre	IUT Génie Civil Construction Durable Tarbes
Produits complémentaires de mise en œuvre	Banches en OSB amovibles

B - Informations pour le calcul des impacts sur le cycle de vie

Frontières du système Le système prendra en compte le cycle de vie depuis l'extraction des matières premières (production, extraction, transport, stockage) jusqu'à la fin de vie des matériaux.

Limites de l'étude	Il a été considéré qu'aucun impact n'avait lieu durant la phase de vie en œuvre. Dans ce cas d'étude, les produits de construction ont été fabriqués au même endroit que le chantier de mise en œuvre, il n'y a donc pas eu de transport entre les phases de fabrication et de mise en œuvre.
Allocations	Allocation massique utilisée pour la production des tiges de maïs et la transformation en broyat de maïs dépeussière.
Représentativité géographique et temporelle des données	Données fournies par le LMDC (Tarbes, France) dans le cadre de la réalisation du projet SAVASCO (2020-2022). Voir tableau 1 pour consulter les informations d'origine des processus utilisés.
Scénario de fin de vie	Compostage complet du produit de construction.
Méthode de calcul	EN 15804 + A2

C – Évaluation des impacts du cycle de vie du produit

Ci-dessous, les résultats de l'évaluation des impacts pour une partie des indicateurs et par grandes étapes du cycle de vie. Les sous-étapes détaillées de la phase de production et l'entièreté des indicateurs évalués sont consultables en Annexe ([Annexe 3](#)).

TABLEAU 8	TERRE ALLÉGÉE (ARGILE – BROYAT DE MAÏS) PROJETÉE				
	PRODUCTION	PROCESSUS DE CONSTRUCTION	UTILISATION	FIN DE VIE	TOTAL CYCLE DE VIE
Climate Change kg CO ₂ eq/UF	5,66E+00	2,54E-03	0,00E+00	4,26E+01	4,82E+01
Ozone Depletion kg CFC-11 eq/UF	6,49E-06	1,49E-09	0,00E+00	5,91E-07	7,08E-06
Acidification mol H ⁺ eq/UF	3,75E-01	1,04E-05	0,00E+00	3,33E-01	7,08E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	6,79E-03	7,47E-07	0,00E+00	1,12E-03	7,90E-03
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	3,31E-01	5,79E-06	0,00E+00	1,76E-02	3,48E-01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	1,31E-03	2,10E-08	0,00E+00	4,68E-05	1,36E-03
Resource use, fossils MJ/UF	4,90E+02	3,40E-01	0,00E+00	5,61E+01	5,46E+02
Water use m ³ depriv/UF	1,43E+02	8,19E-04	0,00E+00	-4,19E-01	1,42E+02

4 - Panneau isolant à base de concentrat de moelle de tournesol

A - Description de l'unité fonctionnelle et du produit

Description de l'unité fonctionnelle : Assurer une fonction d'1m² d'isolation de mur pour une durée de vie de référence de 50 ans, une épaisseur de 20 cm et une résistance thermique de R = 5 m².K/W.

PRINCIPAUX COMPOSTANTS ET/OU MATÉRIAUX DU PRODUIT

	CONCENTRAT DE MOELLE DE TOURNESOL (CM2)*	AMIDON DE MAÏS	EAU
DOSAGE [kg/m ³]	67,4	6,7	76,6
MASSE UTILISÉE [kg]	13,48	1,34	15,32
RÉFÉRENCE / ORIGINE	Tige de tournesol récoltée à la Coopérative de Castello d'Empuries, et transformée à la Halle Agromat de l'INP Toulouse à Tarbes	Colle à papier peint standard B resist Mr.Bricolage	Eau du robinet de l'IUT de Tarbes

* Voir [Figure 3 : Itinéraire technique de la production des granulats de tournesol](#)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PARAMÈTRE	VALEUR
Masse volumique (à l'ambiance)	65,42 ± 3,42 kg/m ³
Épaisseur	20 cm
Conductivité thermique (à l'ambiance)	0,040 ± 0,009 W/(m.K)
Résistance thermique visée	5 m ² .K/W
Emballage de distribution	Aucun
Processus de fabrication	Mélange manuel des composants puis compression du panneau à l'aide d'une presse hydraulique électrique
Format de mise en œuvre	Pose manuelle directe sur mur.
Lieu de mise en œuvre	IUT Génie Civil Construction Durable Tarbes
Produits complémentaires de mise en œuvre	Collage avec une barbotine (terre + eau) sur canisses

B - Informations pour le calcul des impacts sur le cycle de vie

Frontières du système	Le système prendra en compte le cycle de vie depuis l'extraction des matières premières (production, extraction, transport, stockage) jusqu'à la fin de vie des matériaux.
Limites de l'étude	Il a été considéré qu'aucun impact n'avait lieu durant la phase de vie en œuvre. Dans ce cas d'étude, les produits de construction ont été fabriqués au même endroit que le chantier de mise en œuvre, il n'y a donc pas eu de transport entre les phases de fabrication et de mise en œuvre.
Allocations	Allocation massique utilisée pour la production des tiges de tournesol et la transformation en concentrat de moelle (CM2).

Représentativité géographique et temporelle des données	Données fournies par le LMDC (Tarbes, France) dans le cadre de la réalisation du projet SAVASCO (2020-2022). Voir tableau 1 pour consulter les informations d'origine des processus utilisés.
Scénario de fin de vie	Compostage complet du produit de construction.
Méthode de calcul	EN 15804 + A2

C – Évaluation des impacts du cycle de vie du produit

Ci-dessous, les résultats de l'évaluation des impacts pour une partie des indicateurs et par grandes étapes du cycle de vie. Les sous-étapes détaillées de la phase de production et l'entièreté des indicateurs évalués sont consultables en Annexe ([Annexe 4](#)).

TABLEAU 9	PANNEAU ISOLANT À BASE DE CONCENTRAT DE MOELLE DE TOURNESOL				
	PRODUCTION	PROCESSUS DE CONSTRUCTION	UTILISATION	FIN DE VIE	TOTAL CYCLE DE VIE
Climate Change kg CO ₂ eq/UF	-4,91E+01	7,79E-04	0,00E+00	8,67E+00	-4,04E+01
Ozone Depletion kg CFC-11 eq/UF	4,73E-06	4,56E-10	0,00E+00	1,20E-07	4,85E-06
Acidification mol H ⁺ eq/UF	2,13E-01	3,18E-06	0,00E+00	6,77E-02	2,81E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	1,24E-02	2,29E-07	0,00E+00	2,27E-04	1,26E-02
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	2,31E-01	1,78E-06	0,00E+00	3,59E-03	2,35E-01
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	1,12E-03	6,42E-09	0,00E+00	9,53E-06	1,13E-03
Resource use, fossils MJ/UF	3,37E+02	1,04E-01	0,00E+00	1,14E+01	3,48E+02
Water use m ³ depriv/UF	7,29E+02	2,51E-04	0,00E+00	-8,53E-02	7,29E+02

IV - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

1 - Contribution au changement climatique

L'indicateur de contribution au changement climatique mesuré par la quantité de GES produits (kg CO₂eq) est lié à l'un des objectifs du projet SAVASCO qui est de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone du secteur de la construction. Nous nous intéresserons dans cette partie à cet indicateur en interprétant les résultats d'impacts pour la production des granulats puis pour les cycles de vie des produits de construction développés qui ont été analysés.

A - Production des granulats

Dans un premier temps, on constate que **pour la phase de production des granulats, le score est meilleur du point de vue du scénario 1 (allocation massique pour l'étape de production de la tige)** que ce soit pour les granulats à base de tiges de tournesol (Tableaux 2 et 4) ou même pour les granulats à base de tiges de maïs (Tableaux 3 et 5). Cela s'explique, en partie, par la méthode de calcul utilisée (EN 15804+A2) qui prend en compte le carbone biogénique. Ainsi, plus la part de matière végétale produite est élevée, plus il y aura de stockage de CO₂ et meilleur sera le score sur la phase de production⁶. Toutefois, si on s'intéresse à la part de contribution au changement climatique en omettant le carbone biogénique, on constate logiquement que le scénario 2 (allocation économique) présente un meilleur score. En effet, cela semble logique puisqu'à part le carbone biogénique, le reste des charges environnementales associées à la phase de production agricole (étapes de traitement des terres, semis, entretien etc.) a une valeur positive (émissions de CO₂). Ainsi, plus l'allocation est faible sur la phase de production agricole, plus le score sera faible.

Isoler cette phase de production du reste du cycle de vie peut donc être trompeur lorsque l'on prend en compte le carbone biogénique. Celui devrait être compté uniquement lors d'une Analyse sur le Cycle de Vie complet des granulats pour tenir en compte le relargage du CO₂ stocké en fin de vie et ainsi respecter l'équilibre du cycle de vie.

Par ailleurs, nous pouvons constater que **l'écart de score entre les granulats les moins transformés (broyat) et les granulats les plus transformés (Concentrat de moelle CM3) est relativement faible**, seulement une augmentation d'entre 1% et 6%. Cela implique que les étapes de transformation des tiges en granulats n'occupent que très peu la charge environnementale de changement climatique. Ces étapes, né-

⁶ Il convient de souligner que le carbone stocké sera relâché à l'étape de fin de vie

cessitant principalement un apport d'énergie électrique, ne présentent pas un impact majeur dans la production. De plus, les procédés de transformation ont été étudiés dans notre cas à une échelle de production semi-industrielle (avec les données de rendement laboratoire du projet) non optimisée. Ceux-ci pourraient ainsi diminuer lors du passage à une plus grande échelle de production avec de meilleurs rendements. Sans oublier que seules les consommations énergétiques ont été comptabilisées dans cette étude et qu'à cela, devraient s'ajouter une part de la production des machines utilisées par souci de rigueur scientifique (même si cela ne devrait pas peser énormément sur le résultat). **Nous pouvons conclure que les étapes de transformation des granulats n'occupent pas une place importante dans la part des émissions de GES associés à la production des granulats.**

Nous pouvons maintenant **analyser en détails les sous-étapes qui composent le score pour la phase de production des granulats** (sans comptage de carbone biogénique) afin de connaître celles qui présentent un impact majeur. Comme vu précédemment, nous pouvons choisir un granulat pour chaque plante et cela restera représentatif pour les autres granulats. Nous prendrons ici le cas de deux granulats, l'un à base de tige de tournesol et l'autre à base de tige de maïs, à savoir le Concentrat de Moelle de tournesol CM2 et le broyat de maïs dépoussiéré (cf. [Figure 3](#) et [Figure 4](#)).

Méthode utilisée : ReCiPe 2016 Midpoint (H)

Répartition des impacts de Changement Climatique [kg CO₂ eq.] sur la phase de production

Dans un premier temps, on constate que **la répartition des impacts est quasiment identique entre les granulats de maïs et de tournesol**. Le type de culture n'impacte pas ici la répartition des impacts pour l'indicateur de changement climatique.

On peut observer que **l'impact le plus important se situe au niveau des étapes agricoles (production + récolte)**. Le troisième poste le plus important est le transport entre les phases de production et de transformation, qui dans notre cas, n'est pas forcément optimisé non plus (440 km séparent les deux unités et le transport s'effectue exclusivement pour cette matière en camion) et pourrait ainsi diminuer dans le cadre d'un rapprochement géographique des phases de production et de transformation.

B - Les produits de construction à base de tiges de maïs et de tournesol

L'étude montre que **les produits de construction développés à base de tiges de tournesol** semblent présenter **un bon score en termes d'émissions de GES** puisqu'ils ont une valeur négative de CO₂ eq., autrement dit, ils en captent plus qu'ils n'en émettent.

L'étape qui émet le plus de CO₂ est celle d'extraction des Matières Premières et principalement celle des tiges de tournesol mais constitue paradoxalement l'étape qui permet de capter du CO₂. En ce qui concerne les granulats à base de tige de maïs, il semble que le captage de CO₂ est moins important que pour le tournesol et implique donc une valeur positive finale de CO₂, soit une émission.

Les phases de transformation des tiges en granulats et de fabrication des matériaux n'impactent que très peu l'indicateur de changement climatique (<1%) car ils sont effectués essentiellement à l'aide de machines électriques. On peut conclure que pour la contribution au changement climatique, les éventuels processus ne nécessitant que de l'énergie électrique n'auront sensiblement pas d'impact majeur sur le cycle de vie. On peut donc imaginer différentes méthodes de mise en œuvre à l'aide d'équipements électriques pour les produits tels que le moulage ou la projection sans pour autant s'attendre à alourdir considérablement le bilan. De même, il n'y a pas de variations d'impacts considérables ; que l'on utilise un type de granulat à faible transformation (broyat) ou à forte transformation (concentrat de moelle).

En ce qui concerne les produits à base de co-produits de tournesol, les méthodes de calcul utilisées font varier sensiblement les résultats pour l'indicateur de Changement Climatique. La méthode EN 15804+A2 comptabilise le carbone biogénique et donne des résultats différents qu'avec d'autres méthodes plus « classiques », qui elles, ne le prennent pas en compte. Voici ci-dessous une représentation des différents scores obtenus pour les quatre produits de construction étudiés avec des méthodes de calcul différents :

2 - Limites et freins de l'étude

Tout d'abord, les limites techniques, liées aux compétences propres d'utilisation des outils pour réaliser l'Analyse en Cycle de Vie constituent un frein à cette étude car les compétences rassemblées n'ont pas permis de réaliser l'étude au degré de précision souhaité. Les biais rencontrés sont les suivants :

- Les produits de construction ont été définis comme des assemblages avec les quantités de matière à l'état « frais », c'est-à-dire avec un taux d'humidité élevé notamment pour les étapes de mélange. Le traitement de ces produits en fin de vie correspond donc à l'assemblage à l'état frais et non à la réalité du produit qui a perdu en masse dû au séchage. Le scénario de vie considère un traitement de matière plus important qu'en réalité.
- La compréhension des méthodes de calcul et de leur fonctionnement dans le logiciel SimaPro sont assez complexes et nécessitent une étude approfondie pour comprendre toutes les variations de résultats.
- Les résultats d'impact pour les indicateurs d'énergie, d'utilisation de ressources et de déchets issus de la norme 15804 n'ont pas pu être produits par manque de connaissance des méthodes et règles de calcul et il semble intéressant et important de les prendre en compte.

- Les variations de résultats pour les scénarii de fin de vie nécessitent une étude plus approfondie pour comprendre les résultats produits.

D'autre part, l'inventaire de données mérite un complément d'étude. En effet, il y a eu une difficulté évidente pour cette phase de collecte de données. La précision aurait nécessité des déplacements plus fréquents sur le terrain au moment des phases importantes de production (culture, récolte, transport de la matière, transformation de la matière, production des matériaux, mise en œuvre des matériaux). Ces déplacements ont été réduits du fait de la crise sanitaire qui a également retardé certaines étapes du projet.

3 - Perspectives d'étude

Il conviendrait de poursuivre cette étude pour compléter l'inventaire du cycle de vie pour les phases de vie en œuvre et de fin de vie grâce aux futures études qui seront poursuivies en ce sens.

De plus, il faudrait approfondir la vérification des données ainsi que les étapes d'analyse de sensibilité dans le but de consolider le travail réalisé. Les modèles paramétrés sur le logiciel SimaPro ont été conçus de sorte à pouvoir modifier facilement les valeurs et donner ultérieurement de la précision aux résultats.

Enfin, il faudrait s'intéresser aux indicateurs présentés dans les résultats précédemment mais qui sont moins connus du grand public afin de tirer des conclusions sur les impacts environnementaux des cycles de vie et non pas se concentrer uniquement sur la contribution au changement climatique.

D'autre part, il conviendra de s'intéresser à l'approche de l'**ACV Dynamique** pour observer les variations de résultats que les règles de calcul associées impliqueraient. Cette nouvelle approche sera d'autant plus courante qu'elle est inscrite dans la nouvelle réglementation environnementale pour la construction (**RE2020**).

V – VOILETS ECONOMIQUE ET SOCIAL

Les approches d'Analyse en Coût Global (ACG) et d'Analyse Sociale en Cycle de Vie (ASCV) complètent l'ACV environnementale pour avoir une démarche globale et complète de développement durable.

1 - Analyse des coûts

L'ACG dispose de la norme ISO 15686 sur laquelle s'appuyer. **Le but de cette étude**, à ce stade de développement d'une filière de valorisation des tiges de maïs et de tournesol pour la construction, a été **d'essayer évaluer les coûts de production des granulats**, et par transitivité, **des matériaux de construction développés afin de vérifier la viabilité économique de la filière**.

La méthodologie employée a consisté à relier la collecte des données sur les phases de production des granulats avec les coûts associés afin de déterminer leur coût de production. Ainsi les dépenses, qu'elles soient des charges variables ou fixes ou encore directes ou indirectes ont été recensées. Toutefois il n'a pas toujours été facile d'obtenir les informations pour toutes les étapes, équipements, rendements et matières premières et certaines lignes de coûts font l'objet d'approximations. D'autres ont parfois été omises par manque de données. L'étude des coûts de production unitaire pour les granulats a notamment induit de préciser l'amortissement des équipements qui constituent les plus gros postes de dépenses et cela nécessitait de déterminer

les durées de vie et rendements des équipements et ces informations sont très difficiles à obtenir et variables en fonction des usages. L'étude des coûts pour cette phase expérimentale fournit les valeurs ci-dessous.

TABLEAU 10

	TOURNESOL				MAÏS	
	TIGE	BROYAT DEPOUS-SIERE ET DEFILE	ECORCE (E1)	CONCENTRAT DE MOELLE (CM2)	TIGE	BROYAT DEPOUS-SIERE
COUT DE PRODUCTION UNITAIRE (€/KG)	0,67	4,91	5,20	26,54	0,37	2,59

Néanmoins ces valeurs ont peu d'intérêt car ils n'ont que très peu de lien avec la production davantage industrialisée des produits. En effet, ces derniers seraient l'objet d'économies d'échelle et des courbes d'expériences de production que l'on sait conséquents. En outre, les nombreuses approximations dans le recensement des dépenses rendent les résultats discutables.

Enfin, durant le projet, les échanges avec d'autres acteurs également actifs sur les études concernant ces ressources ont permis de connaître l'existence d'évaluations économiques plus complètes et effectuées sur des modèles plus conformes à la réalité d'un développement industriel.

2 - Analyse des impacts sociaux

L'ACV sociale (ASCV ou *S-LCA en anglais*) est une approche relativement récente qui n'est pas encore soumise à des règles spécifiques normatives type ISO. Elle participe à la Responsabilité Sociale et Sociétale de l'Entreprise (RSE)⁷. La méthodologie suit les lignes directrices du PNUE/SETAC, elles-mêmes basées sur la norme ISO 14040-14044. Ces lignes directrices décrivent les concepts et identifient les principales étapes de mise en œuvre pour mener l'ASCV, mais ne définissent aucune méthodologie d'évaluation particulière. Il est donc difficile de réaliser une ASCV d'une filière qui n'est que partiellement constituée. Nous pouvons cependant en préciser les principes.

A - La perspective ASCV

Semblable à une ACV environnementale, une ASCV évalue la performance socio-économique d'un produit aux différentes étapes de son cycle de vie, du « berceau à la tombe ». Mais au lieu de mesurer le potentiel d'impacts des processus physiques, cette démarche évalue les comportements des entreprises et établit leurs performances socio-économiques par rapport à leurs principales parties prenantes en ce qui concerne les différents problèmes sociaux. Les lignes directrices du PNUE/SETAC fournissent le cadre de base pour de telles évaluations. Ce cadre identifie par exemple les groupes de parties prenantes à inclure dans l'ASCV et propose une liste de sujets de préoccupation à chaque étape du cycle de vie. Comme il ne fournit cependant pas un cadre d'évaluation particulier, un cadre spécifique compatible avec les lignes directrices pourraient être développé pour notre projet.

⁷ Même s'il existe plusieurs définitions, la définition de la RSE que nous retiendrons est celle de la Commission européenne : la responsabilité sociale des entreprises est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes (COM/2002/0347 final).

B - Les cadres d'évaluation

L'ASCV concerne l'ensemble des acteurs représentés sur le schéma ci-dessous :

Figure 5 : Diagramme de Hub et Spoke sur les parties prenantes (Bowie, 2002)

Ce schéma donne une idée des acteurs concernés et donc normalement à mobiliser. Nous remarquerons que bon nombre d'entre eux ont participé à notre projet. Néanmoins, compte tenu d'une durée relativement courte entre le moment où les données techniques sont stabilisées et la fin du projet, il sera difficile d'approfondir étape par étape, l'ensemble du cycle de vie pour l'ASCV. Sur la méthode, le « système du produit » évalué doit être similaire à celui défini dans l'ACV écologique mais avec pour différence, l'évaluation des comportements plutôt que l'évaluation des processus. Les principaux métiers impliqués dans le système sont donc identifiés, en commençant par les exploitations agricoles et leurs organisations jusqu'aux poseurs, utilisateurs et acteurs de fin vie (« Déconstruteur », recycleurs ou agents de décharge etc.)

Une analyse « socio-économique » de la filière doit être réalisée en évaluant le degré de la responsabilité sociale de chacun des acteurs envers les parties prenantes et la société. Le cadre doit permettre de déterminer les indicateurs socio-économiques de la filière avec après avoir précisé :

- La fonction et l'unité fonctionnelle du produit
- L'identification des parties prenantes à chaque étape du processus

Pour aider les chercheurs à définir correctement l'unité fonctionnelle, le PNUE propose cinq étapes :

- 1- Décrire le produit par ses caractéristiques, y compris son utilité sociale ;
- 2- Déterminer le segment de marché pertinent ;
- 3- Déterminer les bons substituts au produit ;
- 4- Définir et quantifier l'unité fonctionnelle partir des caractéristiques du produit qui sont obligatoires pour le segment de marché pertinent ;
- 5- Déterminer le flux de référence pour chaque système de produit.

Nous observons ici une grande cohérence avec la définition technique de l'Unité Fonctionnelle tandis que les aspects sociaux sont précisés.

C – Discussion de résultats

Performance environnementale

L'analyse Sociale de Cycle de vie se veut globalisante. Pour cette raison, les impacts environnementaux sont rappelés dans sa structure. En effet, Les performances environnementales de la filière ont un impact sur la société comme les impacts de dérèglement climatique sur la population ou les impacts sur la santé publique et individuelle. Dans ce rapport, le lecteur est renvoyé à la partie qui étudie en détail les impacts environnementaux.

Les performances socio-économiques

La performance socioéconomique du secteur consiste à d'écrire d'une part la contribution socio-économique du secteur et, d'autre part à fournir un aperçu des risques socio-économiques.

Les contributions socio-économiques du secteur sont à déterminer. Sans que la liste soit exhaustive, les indicateurs peuvent être :

- La dimension du circuit complet
- Les emplois directs, indirects et induits ;
- La nature et conditions de travail ;
- La contribution au PIB, aux recettes fiscales, etc ;
- La formation des différents acteurs
- La dynamisation du RetD ;
- L'amélioration qualitative de la production (réduction de la consommation des engrais chimiques, etc) ;
- L'élaboration et la publication de Cahier des Charges pour les pratiques tout au long de la filière ;
- L'élaboration et publication de chartes de bonnes pratiques
- La citoyenneté corporative accrue dont les comportements, individuels et collectifs, ont un impact sur les parties prenantes.

L'échelle d'évaluation des indicateurs serait à compléter, l'échelle des références des performances à préciser et encore, les seuils à identifier

Il ressortirait probablement une évaluation de bilan globalement très positif dans la mesure d'une pratique agricole respectueuse de l'environnement. Le développement de la filière permettrait probablement le maintien

de l'emploi voire son développement en milieu rural. Il s'agirait aussi de participer à la politique de lutte contre la désertification rurale et le ralentissement de la croissance urbaine tant problématique. Une autre condition pour les aspects positifs, est le développement de circuits courts de production et celui de l'économie circulaire.

La pratique de l'évaluation de ces critères socio-économiques engendre mécaniquement une amélioration des pratiques. Avoir l'objectif d'un bon bilan et de son implication impose la production d'indicateurs et de leur évaluation. Ces derniers permettent la mise en place d'une amélioration continue, difficile à réaliser en d'absence d'indicateur.

Il faut néanmoins envisager les risques socio-économiques potentiellement présents chez les acteurs du secteur, comme par exemples les risques d'utilisation d'engrais, de pesticides, etc.

Le risque est aussi la mise en place d'une filière à la pratique intensive par de grands groupes industriels. Il ne fait aucun doute que ce type de production réduirait la performance écologique et socio-économique du produit.

Les indicateurs ou « points chauds » probables à surveiller sont :

- La délocalisation éventuelle ;
- L'usage d'engrais chimiques ;
- La concentration financière ;
- Les conditions de travail ;
- Les conditions de santé publique ;
- Les conflits de l'utilisation des ressources naturelles par la concurrence des filières (énergétiques, agro-alimentaires, etc)

Bien entendu, l'activité étudiée dans le projet SAVASCO est à confronter aux performances socio-économiques des autres filières de produits de substitution.

D - Difficultés

Pour scinder l'impact lié à la production de coproduits, il faut quantifier une relation entre les co-produits. L'une des méthodes souvent utilisées dans la littérature est l'allocation économique, basée sur les prix des coproduits, or il a été difficile d'évaluer économiquement ces co-produits durant le projet SAVASCO.

VI – CONCLUSION

Dans l'ensemble, l'ACV environnementale a montré un engagement réel des producteurs dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières. La performance en ce qui concerne l'Analyse Sociale en Cycle de Vie se présente donc sous les meilleurs augures.

La performance environnementale est importante sous condition d'absence de culture intensive et d'utilisation d'engrais ou de pesticide. La performance (Cf. résultat ACV environnementale) est très bonne lorsqu'on la

compare aux produits de même fonction notamment d'origine pétrolière. Cette performance est d'autant meilleure que le circuit est court.

Le niveau d'engagement social du secteur, probablement favorable à la filière en construction, est en général d'un niveau élevé. L'évolution de recommandations environnementales pourrait aider à maintenir les meilleures pratiques et à réduire encore l'impact.

Même une fois constituée, il sera difficile de comparer la performance de l'ASCV de nos produits car les indicateurs pour les autres filières d'isolant ne sont pas renseignés.

Le développement de la filière serait bénéfique pour une promotion des comportements socialement responsables des agriculteurs et de leurs fournisseurs.

L'ASCV, tout comme l'ACV environnementale, pratiquée dès l'origine de la mise en place de la filière, permettrait une mise en perspective, globale et objective. Ils mettraient en évidence les « points chauds » à améliorer. Plus précisément, l'objectif de l'évaluation socioéconomique permettrait de soutenir les producteurs, individuellement ou collectivement, dans leur prise de décision en introduisant de nouveaux paramètres à prendre en compte dans la production des matières premières économiquement efficace, écologiquement durable et socialement responsable.

L'étude de l'ASCV pourra donc être précisée simultanément à la définition de la filière.

VII – REMERCIEMENTS

Les auteurs remercient les partenaires du projet (FCAC, INP Agromat, LMDC, GICITED) pour leur contribution à la mesure et la collecte des données qui ont permis d'effectuer cette étude.

Ce projet (EFA353/19/SAVASCO) a été cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme POCTEFA (INTERREG V-A Espagne – France – Andorre 2014-2020).

VIII – LEXIQUE

ACG : Analyse en Coût Global

ACV : Analyse en Cycle de Vie

ASCV : Analyse Sociale en Cycle de Vie

CO₂eq : Dioxyde de Carbone équivalent

DEP : Déclaration Environnement de Produit

FCAC : Federació de Cooperatives Agraries de Catalunya (*en français* : Fédération de Coopératives Agricoles de Catalogne)

FDES : Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire

GES : Gaz à effet de serre

GCITED : Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació (*en français : Groupe Interdisciplinaire de Sciences et Technologie de la Construction*)

INP – LCA : Institut National Polytechnique – Laboratoire de Chimie Agroindustrielle

LMDC : Laboratoire Matériaux et Durabilité de la Construction

MP : Matières Premières

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

IX – TABLE DES FIGURES ET TABLEAUX

FIGURE / TABLEAU	TITRE	PAGE
<u>Figure 1</u>	Étapes du Cycle de Vie des matériaux de construction	p.4
<u>Figure 2</u>	Itinéraire du cycle de vie et frontières du système selon les modules de la norme NF EN 15804+A1	p.5
<u>Figure 3</u>	Itinéraire technique de la production des granulats de tournesol	p.19
<u>Figure 4</u>	Itinéraire technique de la production des granulats de maïs	p.20
<u>Tableau 1</u>	Processus utilisés dans SimaPro	p.14
<u>Tableau 2</u>	Résultats d'impacts pour la phase de production des granulats de tournesol (scénario 1)	p.21
<u>Tableau 3</u>	Résultats d'impacts pour la phase de production des granulats de maïs (scénario 1)	p.22
<u>Tableau 4</u>	Résultats d'impacts pour la phase de production des granulats de tournesol (scénario 2)	p.24
<u>Tableau 5</u>	Résultats d'impacts pour la phase de production des granulats de maïs (scénario 2)	p.26
<u>Tableau 6</u>	Évaluation des impacts du cycle de vie du béton de tournesol (chaux-écorce de tournesol)	p.30
<u>Tableau 7</u>	Évaluation des impacts du cycle de vie de la terre allégée (argile – broyat de tournesol) projetée	p.32
<u>Tableau 8</u>	Évaluation des impacts du cycle de vie de la terre allégée (argile – broyat de maïs) projetée	p.35
<u>Tableau 9</u>	Évaluation des impacts du cycle de vie du panneau isolant à base de concentrat de moelle de tournesol	p.38
<u>Tableau 10</u>	Coûts de production unitaire des granulats	p.47
<u>Figure 5</u>	Diagramme de Hub et Spoke sur les parties prenantes (Bowie, 2002)	p.49

X – ANNEXES

BÉTON DE TOURNESOL (CHAUX - ÉCORCE DE TOURNESOL) PROJETÉ

ANNEXE 1	ÉTAPE DE PRODUCTION			ÉTAPE DE PROCESSUS DE CONSTRUCTION		ÉTAPE DE VIE EN ŒUVRE	ÉTAPE DE FIN DE VIE	TOTAL
	EXTRACTION DES MP	TRANSPORT MP	FABRICATION	TRANSPORT JUSQU'AU CHANTIER	MISE EN ŒUVRE	MAINTENANCE, RÉPARATION, REMPLACEMENT ETC.	DÉCONSTRUCTION, TRANSPORT, TRAITEMENT ETC.	
Climate change kg CO2 eq/UF	-1,47E+02	1,86E+01	4,51E-01	0,00E+00	3,18E-03	0,00E+00	4,17E+01	-8,67E+01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	1,11E-05	4,00E-06	2,64E-07	0,00E+00	1,86E-09	0,00E+00	5,79E-07	1,60E-05
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	4,51E+00	1,53E+00	2,75E+00	0,00E+00	1,94E-02	0,00E+00	3,91E-01	9,21E+00
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	6,13E-01	9,01E-02	1,03E-03	0,00E+00	7,26E-06	0,00E+00	1,73E-02	7,22E-01
Particulate matter disease inc./UF	1,68E-06	1,02E-06	1,69E-08	0,00E+00	1,19E-10	0,00E+00	1,69E-06	4,41E-06
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	1,36E-06	2,62E-07	4,96E-09	0,00E+00	3,50E-11	0,00E+00	8,02E-08	1,71E-06
Human toxicity, cancer CTUh/UF	3,85E-08	8,87E-09	2,67E-10	0,00E+00	1,88E-12	0,00E+00	4,32E-09	5,19E-08
Acidification mol H+ eq/UF	5,36E-01	8,98E-02	1,84E-03	0,00E+00	1,30E-05	0,00E+00	3,26E-01	9,53E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	3,32E-02	1,97E-03	1,33E-04	0,00E+00	9,36E-07	0,00E+00	1,09E-03	3,63E-02
Eutrophication, marine	4,20E+00	2,85E-02	5,10E-04	0,00E+00	3,60E-06	0,00E+00	1,50E-02	4,25E+00

kg N eq/UF								
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	2,27E+00	3,12E-01	3,78E-03	0,00E+00	2,67E-05	0,00E+00	1,42E+00	4,00E+00
Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	2,25E+03	2,53E+02	1,35E+01	0,00E+00	9,52E-02	0,00E+00	1,28E+03	3,80E+03
Land use Pt/UF	5,12E+04	1,37E+02	2,48E+00	0,00E+00	1,75E-02	0,00E+00	7,27E+01	5,14E+04
Water use m3 depriv./UF	2,09E+03	9,89E-01	1,45E-01	0,00E+00	1,03E-03	0,00E+00	-4,10E-01	2,10E+03
Resource use, fossils MJ/UF	7,39E+02	2,77E+02	6,04E+01	0,00E+00	4,26E-01	0,00E+00	5,50E+01	1,13E+03
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	2,66E-03	9,19E-04	3,72E-06	0,00E+00	2,63E-08	0,00E+00	4,58E-05	3,63E-03
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	7,45E+01	1,86E+01	4,44E-01	0,00E+00	3,14E-03	0,00E+00	4,73E+00	9,82E+01
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-2,22E+02	8,53E-03	6,49E-03	0,00E+00	4,58E-05	0,00E+00	3,70E+01	-1,85E+02
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	2,33E-01	1,04E-02	3,53E-04	0,00E+00	2,49E-06	0,00E+00	3,81E-03	2,47E-01
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	2,89E-07	9,43E-09	1,57E-10	0,00E+00	1,11E-12	0,00E+00	9,79E-09	3,08E-07
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	4,09E-07	5,73E-08	5,26E-10	0,00E+00	3,71E-12	0,00E+00	1,49E-08	4,82E-07
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	6,70E-07	1,96E-07	4,31E-09	0,00E+00	3,04E-11	0,00E+00	5,57E-08	9,25E-07
Human toxicity, cancer – organics	1,93E-08	4,76E-09	1,12E-10	0,00E+00	7,88E-13	0,00E+00	2,16E-09	2,63E-08

CTUh/UF								
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00							
Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	1,92E-08	4,11E-09	1,55E-10	0,00E+00	1,10E-12	0,00E+00	2,16E-09	2,56E-08
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	1,26E+03	1,55E+01	3,80E-02	0,00E+00	2,68E-04	0,00E+00	2,16E+00	1,28E+03
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	1,75E+02	7,09E+01	4,59E-01	0,00E+00	3,24E-03	0,00E+00	1,20E+03	1,45E+03
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	8,21E+02	1,66E+02	1,30E+01	0,00E+00	9,17E-02	0,00E+00	4,17E+01	1,08E+03

TERRE ALLÉGÉE (ARGILE – BROyat DE TOURNESOL) PROJETÉE

ANNEXE 2	ÉTAPE DE PRODUCTION			ÉTAPE DE PROCESSUS DE CONSTRUCTION		ÉTAPE DE VIE EN ŒUVRE	ÉTAPE DE FIN DE VIE	TOTAL
	EXTRACTION DES MP	TRANSPORT MP	FABRICATION	TRANSPORT JUSQU'AU CHANTIER	MISE EN ŒUVRE	MAINTENANCE, RÉPARATION, REMPLACEMENT ETC.	DÉCONSTRUCTION, TRANSPORT, TRAITEMENT ETC.	
Climate change kg CO2 eq/UF	-9,78E+01	6,21E+00	2,63E-01	0,00E+00	2,86E-03	0,00E+00	3,42E+01	-5,71E+01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	7,31E-06	1,34E-06	1,54E-07	0,00E+00	1,68E-09	0,00E+00	4,75E-07	9,27E-06
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	2,73E+00	5,12E-01	1,61E+00	0,00E+00	1,75E-02	0,00E+00	3,21E-01	5,19E+00
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	4,04E-01	3,01E-02	6,00E-04	0,00E+00	6,52E-06	0,00E+00	1,42E-02	4,49E-01
Particulate matter disease inc./UF	1,12E-06	3,42E-07	9,86E-09	0,00E+00	1,07E-10	0,00E+00	1,38E-06	2,85E-06
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	9,11E-07	8,74E-08	2,89E-09	0,00E+00	3,15E-11	0,00E+00	6,57E-08	1,07E-06
Human toxicity, cancer CTUh/UF	2,61E-08	2,96E-09	1,56E-10	0,00E+00	1,69E-12	0,00E+00	3,54E-09	3,28E-08
Acidification mol H+ eq/UF	3,51E-01	3,00E-02	1,07E-03	0,00E+00	1,17E-05	0,00E+00	2,67E-01	6,49E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	2,15E-02	6,57E-04	7,74E-05	0,00E+00	8,42E-07	0,00E+00	8,96E-04	2,31E-02
Eutrophication, marine kg N eq/UF	2,77E+00	9,53E-03	2,98E-04	0,00E+00	3,24E-06	0,00E+00	1,23E-02	2,80E+00
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	1,49E+00	1,04E-01	2,21E-03	0,00E+00	2,40E-05	0,00E+00	1,17E+00	2,76E+00

Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	1,41E+03	8,45E+01	7,87E+00	0,00E+00	8,56E-02	0,00E+00	1,05E+03	2,55E+03
Land use Pt/UF	3,38E+04	4,57E+01	1,45E+00	0,00E+00	1,57E-02	0,00E+00	5,96E+01	3,39E+04
Water use m3 depriv./UF	1,38E+03	3,30E-01	8,48E-02	0,00E+00	9,22E-04	0,00E+00	-3,36E-01	1,38E+03
Resource use, fossils MJ/UF	4,78E+02	9,24E+01	3,53E+01	0,00E+00	3,83E-01	0,00E+00	4,51E+01	6,52E+02
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	1,82E-03	3,07E-04	2,17E-06	0,00E+00	2,36E-08	0,00E+00	3,76E-05	2,17E-03
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	4,87E+01	6,20E+00	2,59E-01	0,00E+00	2,82E-03	0,00E+00	3,87E+00	5,90E+01
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-1,47E+02	2,85E-03	3,79E-03	0,00E+00	4,12E-05	0,00E+00	3,03E+01	-1,16E+02
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	1,53E-01	3,48E-03	2,06E-04	0,00E+00	2,24E-06	0,00E+00	3,12E-03	1,60E-01
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	1,91E-07	3,15E-09	9,19E-11	0,00E+00	9,99E-13	0,00E+00	8,03E-09	2,02E-07
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	2,70E-07	1,92E-08	3,07E-10	0,00E+00	3,34E-12	0,00E+00	1,22E-08	3,02E-07
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	4,51E-07	6,53E-08	2,52E-09	0,00E+00	2,74E-11	0,00E+00	4,57E-08	5,65E-07
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	1,30E-08	1,59E-09	6,52E-11	0,00E+00	7,09E-13	0,00E+00	1,77E-09	1,64E-08
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	1,31E-08	1,37E-09	9,07E-11	0,00E+00	9,86E-13	0,00E+00	1,77E-09	1,63E-08
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	8,31E+02	5,16E+00	2,22E-02	0,00E+00	2,41E-04	0,00E+00	1,77E+00	8,38E+02
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	1,16E+02	2,37E+01	2,68E-01	0,00E+00	2,91E-03	0,00E+00	9,86E+02	1,13E+03
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	4,66E+02	5,56E+01	7,58E+00	0,00E+00	8,24E-02	0,00E+00	6,23E+01	5,92E+02

TERRE ALLÉGÉE (ARGILE – BROYAT DE MAÏS) PROJETÉE

ANNEXE 3	ÉTAPE DE PRODUCTION			ÉTAPE DE PROCESSUS DE CONSTRUCTION		ÉTAPE DE VIE EN ŒUVRE	ÉTAPE DE FIN DE VIE	TOTAL
	EXTRACTION DES MP	TRANSPORT MP	FABRICATION	TRANSPORT JUSQU'AU CHANTIER	MISE EN ŒUVRE	MAINTENANCE, RÉPARATION, REMPLACEMENT ETC.	DÉCONSTRUCTION, TRANSPORT, TRAITEMENT ETC.	
Climate change kg CO2 eq/UF	-1,31E+00	6,77E+00	2,07E-01	0,00E+00	2,54E-03	0,00E+00	4,26E+01	4,82E+01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	4,91E-06	1,46E-06	1,21E-07	0,00E+00	1,49E-09	0,00E+00	5,91E-07	7,08E-06
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	1,60E+00	5,58E-01	1,26E+00	0,00E+00	1,55E-02	0,00E+00	3,99E-01	3,83E+00
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	2,97E-01	3,28E-02	4,71E-04	0,00E+00	5,79E-06	0,00E+00	1,76E-02	3,48E-01
Particulate matter disease inc./UF	1,66E-06	3,73E-07	7,74E-09	0,00E+00	9,52E-11	0,00E+00	1,72E-06	3,77E-06
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	3,59E-07	9,52E-08	2,27E-09	0,00E+00	2,79E-11	0,00E+00	8,18E-08	5,38E-07
Human toxicity, cancer CTUh/UF	1,34E-08	3,23E-09	1,22E-10	0,00E+00	1,50E-12	0,00E+00	4,41E-09	2,12E-08
Acidification mol H+ eq/UF	3,42E-01	3,27E-02	8,42E-04	0,00E+00	1,04E-05	0,00E+00	3,33E-01	7,08E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	6,01E-03	7,16E-04	6,07E-05	0,00E+00	7,47E-07	0,00E+00	1,12E-03	7,90E-03
Eutrophication, marine kg N eq/UF	1,63E-01	1,04E-02	2,34E-04	0,00E+00	2,88E-06	0,00E+00	1,53E-02	1,89E-01
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	1,43E+00	1,13E-01	1,73E-03	0,00E+00	2,13E-05	0,00E+00	1,45E+00	2,99E+00

Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	1,13E+03	9,20E+01	6,18E+00	0,00E+00	7,60E-02	0,00E+00	1,31E+03	2,53E+03
Land use Pt/UF	8,48E+02	4,97E+01	1,13E+00	0,00E+00	1,40E-02	0,00E+00	7,42E+01	9,73E+02
Water use m3 depriv./UF	1,42E+02	3,60E-01	6,65E-02	0,00E+00	8,19E-04	0,00E+00	-4,19E-01	1,42E+02
Resource use, fossils MJ/UF	3,61E+02	1,01E+02	2,77E+01	0,00E+00	3,40E-01	0,00E+00	5,61E+01	5,46E+02
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	9,75E-04	3,35E-04	1,70E-06	0,00E+00	2,10E-08	0,00E+00	4,68E-05	1,36E-03
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	3,11E+01	6,76E+00	2,04E-01	0,00E+00	2,50E-03	0,00E+00	4,82E+00	4,29E+01
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-3,25E+01	3,10E-03	2,97E-03	0,00E+00	3,66E-05	0,00E+00	3,77E+01	5,28E+00
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	1,08E-02	3,79E-03	1,62E-04	0,00E+00	1,99E-06	0,00E+00	3,89E-03	1,86E-02
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	4,24E-08	3,43E-09	7,21E-11	0,00E+00	8,87E-13	0,00E+00	1,00E-08	5,59E-08
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	1,14E-07	2,09E-08	2,41E-10	0,00E+00	2,96E-12	0,00E+00	1,52E-08	1,50E-07
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	2,04E-07	7,12E-08	1,98E-09	0,00E+00	2,43E-11	0,00E+00	5,69E-08	3,34E-07
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	7,00E-09	1,73E-09	5,12E-11	0,00E+00	6,29E-13	0,00E+00	2,20E-09	1,10E-08
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	6,39E-09	1,50E-09	7,11E-11	0,00E+00	8,75E-13	0,00E+00	2,21E-09	1,02E-08
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	3,94E+02	5,63E+00	1,74E-02	0,00E+00	2,14E-04	0,00E+00	2,20E+00	4,01E+02
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	1,06E+02	2,58E+01	2,10E-01	0,00E+00	2,58E-03	0,00E+00	1,23E+03	1,36E+03
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	6,29E+02	6,06E+01	5,95E+00	0,00E+00	7,32E-02	0,00E+00	7,75E+01	7,73E+02

PANNEAU ISOLANT À BASE DE CONCENTRAT DE MOELLE DE TOURNESOL

ANNEXE 4	ÉTAPE DE PRODUCTION			ÉTAPE DE PROCESSUS DE CONSTRUCTION		ÉTAPE DE VIE EN ŒUVRE	ÉTAPE DE FIN DE VIE	TOTAL
	EXTRACTION DES MP	TRANSPORT MP	FABRICATION	TRANSPORT JUSQU'AU CHANTIER	MISE EN ŒUVRE	MAINTENANCE, RÉPARATION, REMPLACEMENT ETC.	DÉCONSTRUCTION, TRANSPORT, TRAITEMENT ETC.	
Climate change kg CO2 eq/UF	-5,24E+01	3,11E+00	1,92E-01	0,00E+00	7,79E-04	0,00E+00	8,67E+00	-4,04E+01
Ozone depletion kg CFC11 eq/UF	3,95E-06	6,68E-07	1,12E-07	0,00E+00	4,56E-10	0,00E+00	1,20E-07	4,85E-06
Ionising radiation kBq U-235 eq/UF	1,51E+00	2,56E-01	1,17E+00	0,00E+00	4,76E-03	0,00E+00	8,13E-02	3,02E+00
Photochemical ozone formation kg NMVOC eq/UF	2,16E-01	1,51E-02	4,37E-04	0,00E+00	1,78E-06	0,00E+00	3,59E-03	2,35E-01
Particulate matter disease inc./UF	6,61E-07	1,71E-07	7,18E-09	0,00E+00	2,92E-11	0,00E+00	3,51E-07	1,19E-06
Human toxicity, non-cancer CTUh/UF	5,20E-07	4,37E-08	2,11E-09	0,00E+00	8,56E-12	0,00E+00	1,67E-08	5,83E-07
Human toxicity, cancer CTUh/UF	1,49E-08	1,48E-09	1,13E-10	0,00E+00	4,61E-13	0,00E+00	8,98E-10	1,74E-08
Acidification mol H+ eq/UF	1,97E-01	1,50E-02	7,82E-04	0,00E+00	3,18E-06	0,00E+00	6,77E-02	2,81E-01
Eutrophication, freshwater kg P eq/UF	1,20E-02	3,29E-04	5,64E-05	0,00E+00	2,29E-07	0,00E+00	2,27E-04	1,26E-02
Eutrophication, marine kg N eq/UF	1,46E+00	4,77E-03	2,17E-04	0,00E+00	8,81E-07	0,00E+00	3,11E-03	1,47E+00
Eutrophication, terrestrial mol N eq/UF	8,31E-01	5,21E-02	1,61E-03	0,00E+00	6,53E-06	0,00E+00	2,95E-01	1,18E+00

Ecotoxicity, freshwater CTUe/UF	8,17E+02	4,23E+01	5,73E+00	0,00E+00	2,33E-02	0,00E+00	2,66E+02	1,13E+03
Land use Pt/UF	1,77E+04	2,28E+01	1,05E+00	0,00E+00	4,28E-03	0,00E+00	1,51E+01	1,78E+04
Water use m3 depriv./UF	7,29E+02	1,65E-01	6,17E-02	0,00E+00	2,51E-04	0,00E+00	-8,53E-02	7,29E+02
Resource use, fossils MJ/UF	2,65E+02	4,63E+01	2,57E+01	0,00E+00	1,04E-01	0,00E+00	1,14E+01	3,48E+02
Resource use, minerals and metals kg Sb eq/UF	9,69E-04	1,54E-04	1,58E-06	0,00E+00	6,42E-09	0,00E+00	9,53E-06	1,13E-03
Climate change – Fossil kg CO2 eq/UF	2,69E+01	3,10E+00	1,89E-01	0,00E+00	7,67E-04	0,00E+00	9,82E-01	3,12E+01
Climate change – Biogenic kg CO2 eq/UF	-7,94E+01	1,43E-03	2,76E-03	0,00E+00	1,12E-05	0,00E+00	7,68E+00	-7,17E+01
Climate change - Land use and LU change kg CO2 eq/UF	1,04E-01	1,74E-03	1,50E-04	0,00E+00	6,10E-07	0,00E+00	7,91E-04	1,07E-01
Human toxicity, non-cancer – organics CTUh/UF	1,04E-07	1,58E-09	6,69E-11	0,00E+00	2,72E-13	0,00E+00	2,04E-09	1,08E-07
Human toxicity, non-cancer – inorganics CTUh/UF	1,45E-07	9,59E-09	2,23E-10	0,00E+00	9,08E-13	0,00E+00	3,10E-09	1,57E-07
Human toxicity, non-cancer – metals CTUh/UF	2,73E-07	3,27E-08	1,83E-09	0,00E+00	7,45E-12	0,00E+00	1,16E-08	3,19E-07
Human toxicity, cancer – organics CTUh/UF	6,97E-09	7,97E-10	4,75E-11	0,00E+00	1,93E-13	0,00E+00	4,48E-10	8,26E-09
Human toxicity, cancer – inorganics CTUh/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Human toxicity, cancer – metals CTUh/UF	7,93E-09	6,87E-10	6,60E-11	0,00E+00	2,68E-13	0,00E+00	4,50E-10	9,13E-09
Ecotoxicity, freshwater – organics CTUe/UF	4,79E+02	2,58E+00	1,61E-02	0,00E+00	6,56E-05	0,00E+00	4,48E-01	4,82E+02
Ecotoxicity, freshwater – inorganics CTUe/UF	6,54E+01	1,19E+01	1,95E-01	0,00E+00	7,92E-04	0,00E+00	2,50E+02	3,27E+02
Ecotoxicity, freshwater – metals CTUe/UF	2,73E+02	2,78E+01	5,52E+00	0,00E+00	2,24E-02	0,00E+00	1,58E+01	3,22E+02

